

Lehrmittel zur Förderung von Körperschema und Mathematik in dynamischer Verbindung

Eingereicht von: Franziska Affolter-Brosi
Begleitung: Susanne Kofmel
Datum der Abgabe: 5. Dezember 2014

Abstract

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine Entwicklungsarbeit. Ausgehend von der Erkenntnis, dass der Aufbau des Körperschemas eine Grundlage für mathematisches Denken ist, wurde das Produkt «Eins-Zwei-Fünf», ein Lehrmittel für 3–6 Jährige entwickelt. Das Lehrmittel hat zum Ziel, Fachpersonen eine Möglichkeit zu bieten, das Körperschema des Kindes aufzubauen und parallel dazu das Kind im pränumerischen und numerischen Bereich der Zahlenbegriffentwicklung zu unterstützen. Das Lehrmittel bezweckt zudem, die Bedeutung und den Zusammenhang zwischen Körperschema und Mathematik aufzuzeigen. An einer Einführungsveranstaltung wurden Fachpersonen aus den Bereichen Heilpädagogische Früherziehung, Spielgruppe, Kindergarten und Schulische Heilpädagogik einer qualitativen Befragung unterzogen. Die Rückmeldungen flossen in die Fertigstellung des Produktes mit ein. Das Endprodukt wurde durch eine Expertin getestet und anhand eines qualitativen Leitfadenterviews Schlussfolgerungen gezogen. Die Beurteilung weist auf eine gute Praxis-tauglichkeit hin.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	5
2. Ausgangslage und Entwicklungsziele	6
2.1. Forschungsergebnisse aus dem Praxisprojekt	6
2.1.1. Forschungsergebnisse Körperschema	6
2.1.2. Forschungsergebnisse Mathematik	9
2.2. Zielerreichung Körperschema und Mathematik	10
2.2.1. Beantwortung der Fragen	11
2.3. Heilpädagogische Relevanz	11
2.4. An wen richtet sich das Produkt?	12
2.5. Ziel des Produktes und der Einführungsveranstaltung	12
3. Theorie	14
3.1. Körperschema	14
3.1.1. Grundvoraussetzungen Körperschema: Die taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung (Basissinne)	14
3.1.2. Körperschema	17
3.2. Die Zahlenbegriffentwicklung	19
3.2.1. Das pränumerische Wissen	20
3.2.2. Das numerische Wissen	20
3.3. Verbindung von Körperschema und Mathematik	21
4. Das Produkt	22
4.1. Der Name, das Logo und die Verpackung	22
4.2. Die Figuren	23
4.3. Gestaltung der Übungskarten	25
4.4. Die Übungen	26
4.5. Der USB-Stick	43
4.5.1. Übungs- und Spielmaterial zum Ausdrucken	43
4.5.2. Werkstattpass	44
4.5.3. Anleitungen (zum Herstellen von Arbeits- und Spielmaterialien)	44
4.5.4. Lieder der Ausgangsspiele	47
4.6. Die Lehrmittelkarten (Spielkarten) Mathematik und Körperschema	47
4.7. Das Begleitheft für Fachpersonen	48
4.8. Die Elternarbeit	49

5.	Qualitative Forschungsmethode: Befragung	50
5.1.	Die «10 Gebote» der Frageformulierung	50
5.2.	Offene und geschlossene Fragen	50
5.3.	Die Befragung an der Einführungsveranstaltung «Eins-Zwei-Fünf»	51
5.4.	Das Experteninterview	52
6.	Evaluation	53
6.1.	Evaluation des Prototyps mittels Frageplakaten	53
6.2.	Evaluation Schlussrunde	56
6.3.	Zielerreichung	58
6.4.	Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung	58
6.4.1.	Fertigstellung des Produktes	59
6.5.	Evaluation des Endproduktes anhand des Experteninterviews	59
7.	Schlussfolgerungen und Ausblick	62
8.	Dank	63

1. Einleitung

Im Rahmen des Praxisprojektes habe ich mich mit dem Thema «Körperschema als Vorläufer von Mathematik» beschäftigt. Dadurch bin ich auf ein Thema gestossen, das mich nach wie vor interessiert, fasziniert und begeistert. In der heilpädagogischen Arbeit mit einem Kind im Regelkindergarten wurden die Förderbereiche Körperschema und Mathematik gezielt miteinander verbunden im Wissen, dass das Körperschema eine Grundvoraussetzung für mathematisches Lernen ist. Die Fortschritte, die das Kind in acht Wochen erzielte haben die Erwartungen übertroffen. Das Kind war bei der Ausführung der Aufgaben nicht nur viel motivierter und wacher, sondern machte in acht Wochen bemerkenswerte Fortschritte sowohl im Körperschema als auch in der Mathematik. Das Kind wirkte selbstbewusster, ausgeglichener und lernfreudiger. Es wurde mir bewusst, wie grundlegend das Körperschema für das allgemeine Lernen sein kann. Ich bemerkte, dass Körperschema nicht nur eine Vorläuferfähigkeit von Mathematik ist, sondern dass durch die gezielte Verbindung von Körperschema und Mathematik eine besondere Lerndynamik entstehen kann.

**«Das Betasten und Ergreifen mit der Hand unterstützt das Begreifen mit dem Hirn»
(Kiphard, 2001,S.84).**

Das Thema motivierte zur Weiterentwicklung. Daraus entstand die Idee, im Rahmen der Masterarbeit ein Lehrmittel zu entwickeln. Da die Grundsteine für die Entwicklung des Körperschemas bereits bei kleinen Kindern gelegt werden, wurden die Grundvoraussetzungen für die Entwicklung des Körperschemas in die Entwicklungsarbeit miteinbezogen. Zu den Grundvoraussetzungen gehören die taktile, die vestibuläre und die kinästhetische Wahrnehmung. Zum Aufbau des Körperschemas gehören die Bereiche der Körperkenntnis, Körperorientierung und Körperausdehnung. Durch die theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema Mathematik wurde der hierarchische Aufbau der Zahlenbegriffentwicklung erkannt. Diese Erkenntnis hilft in der Praxis, den Entwicklungsstand des Kindes richtig einzuschätzen, die entsprechende Entwicklungsstufe zu sichern und den nächsten Entwicklungsschritt anzugehen. Im Entwicklungsalter von 3 Jahren wird zuerst gezielt im Bereich des pränumerischen Wissens gearbeitet und danach einen Übergang zum numerischen Wissen geschaffen.

Ich bin überzeugt, dass durch einen gezielten Aufbau des Körperschemas in der heilpädagogischen Früherziehung, in der Spielgruppe und im Kindergarten ein wichtiger Grundstein für die mathematischen und sprachlichen Fähigkeiten gelegt werden kann. Im Rahmen der Entwicklungsarbeit soll das Lehrmittel «Körperschema und Mathematik, eine dynamische Verbindung» für Kinder von 3-6Jahren entstehen.

Das Lehrmittel soll Körperschema und Mathematik gleich stark gewichten und in den Bereichen der heilpädagogischen Früherziehung, der Spielgruppe und des Kindergartens eingesetzt werden können.

2. Ausgangslage und Entwicklungsziele

In diesem Kapitel werden Ausgangslage und Entwicklungsziele beschrieben. Als Ausgangslage werden die gewonnenen Erkenntnisse aus dem Praxisprojekt «Körperschema als Vorläufer von Mathematik» übernommen. Beim Praxisprojekt wurden in acht Fördereinheiten Körperschema und Mathematik gezielt miteinander verbunden. Die Ergebnisse werden nun aufgezeigt und die Schlussfolgerungen erläutert. Zudem wird beschrieben, weshalb das geplante Entwicklungsprojekt heilpädagogisch relevant ist. Aufbauend auf den Schlussfolgerungen und der heilpädagogischen Relevanz werden Ziele für das Entwicklungsprojekt festgelegt. Als Entwicklungsarbeit soll ein Produkt zum Aufbau des Körperschemas und der Unterstützung der Zahlenbegriffentwicklung erstellt werden.

2.1. Forschungsergebnisse aus dem Praxisprojekt

Beim Praxisprojekt wurden in acht Fördereinheiten ein Kind (5,6 Jahre) mit Entwicklungsverzögerungen in den Bereichen Mathematik und Körperschema gefördert. Dabei wurden Körperschema und Mathematik miteinander verbunden.

Folgende Fragen wurden im Rahmen des Projektes beantwortet

- In welchem Rahmen kann das Kind während des Praxisprojektes sein Körperschema besser aufbauen?
- In welchem Rahmen kann das Kind, aufbauend auf dem Körperschema, sein Wissen im Bereich der Zahlenbegriffentwicklung nachhaltig festigen?

Unterfragestellung

- Wirkt sich die Entwicklung des Körperschemas positiv auf die Motivation und Arbeitshaltung des Kindes aus?

2.1.1. Forschungsergebnisse Körperschema

Die folgenden Abbildungen zeigen die Ergebnisse im Bereich des Körperschemas. Um die Fortschritte des Kindes zu beurteilen, wurde ein selber entwickeltes Erfassungsinstrument eingesetzt (siehe Anhang Erfassungsinstrument Körperschema).

Die Ergebnisse der Bereiche Körperkenntnis, Körperorientierung und Körperausdehnung werden separat aufgezeigt. Die Übungen zur Körperausdehnung wurden nicht mehr wiederholt, da sie das Kind bereits bei der ersten Testung erfüllen konnte. Sie wurden deshalb auch nicht in die Zielformulierung einbezogen.

Aufgabe: Das Kind malt sich selber.

Abbildung 1: Selbstportrait vor dem Projekt
Anzahl gezeichneter Körperteile: 8

Abbildung 2: Selbstportrait nach dem Projekt
Anzahl gezeichneter Körperteile: 14

Aufgabe: Welche Körperteile gibt es und wie heissen sie?

Vor dem Projekt: 8 benannte Körperteile

- Augen
- Mund
- Kopf
- Nase
- Haare
- Füße
- Bauch
- Po

Nach dem Projekt: 12 benannte Körperteile.

- Augen
- Mund
- Kopf
- Nase
- Haare
- Füße
- Bauch
- Hals
- Beine
- Arme
- Knie
- Ohren

Abbildung 3: Anzahl genannter Körperteile

Aufgabe: Welche Körperteile gibt es und wie heissen sie?
 Das Kind markiert die genannten Körperteile auf der Zeichnung.

● Vor dem Projekt:
 Das Kind nennt und markiert
 Haare, Augen, Ohren, Mund, Hand,
 Knie, Fuss und Rücken.

● Nach dem Projekt:
 Das Kind nennt und markiert
 Haare, Augen, Ohren, Mund, Hals,
 Bauch, Arm, Hand, Bein, Fuss,
 Kopf, Rücken und Po.

Abbildung 4: Anzahl genannter und markierter Körperteile
 (vgl. Eggert, Reichenbach, Bode, 2010, S.192–193)

Das Kind liegt auf dem Boden (Bauchlage), ich lege ein Sandsäcklein auf 1 bis 4 Körperstellen.

● Vor dem Projekt, ● nach dem Projekt, **R** Reihenfolge falsch, ✓ erfüllt, — nicht erfüllt

Das Kind ortet 1 Stelle richtig: Rücken _____	✓	✓
Das Kind ortet 2 Stellen richtig: linkes Bein, Rücken _____	✓	✓
Das Kind ortet 3 Stellen richtig: rechtes Bein, linker Arm, Kopf _____	✓ R	✓
Das Kind ortet 4 Stellen richtig: linker Fuss, rechte Hand, Po, Hals _____	—	✓

Das Kind liegt auf dem Boden (Bauchlage), ich lege ein Sandsäcklein auf 1 bis 4 Körperstellen.
 Er markiert die berührten Stellen auf der Abbildung (vgl. Abbildung 4).

● Vor dem Projekt, ● nach dem Projekt, **R** Reihenfolge falsch, ✓ erfüllt, — nicht erfüllt

Das Kind ortet 1 Stelle richtig: Rücken _____	✓	✓
Das Kind ortet 2 Stellen richtig: linkes Bein, Rücken _____	—	✓
Das Kind ortet 3 Stellen richtig: rechtes Bein, linker Arm, Kopf _____	✓	✓
Das Kind ortet 4 Stellen richtig: linker Fuss, rechte Hand, Po, Hals _____	—	✓

2.1.2. Forschungsergebnisse Mathematik

Um die Fortschritte des Kindes zu messen, wurde vor und nach dem Projekt das Erfassungsinstrument E-ZaBe eingesetzt.

Erfassungsinstrument E-ZaBe

Das E-ZaBe ist ein Prototyp im Entwicklungsstatus. Kerstin Olshausen Urech hat das Erfassungsinstrument im Rahmen ihrer Masterarbeit an der HfH Zürich entwickelt. Das E-ZaBe hat zum Ziel, die Zahlenbegriffentwicklung von Kindern im Alter von 2–5 Jahren in der Heilpädagogischen Früherziehung zu erfassen und deren Verlauf zu beobachten. Da sich die Zahlenbegriffentwicklung hierarchisch aufbaut, können Hinweise auf die nächste Stufe der Entwicklung abgeleitet werden. Die Zuordnung zu einer Altersnorm wird sekundär behandelt. Es werden Altersrichtwerte angegeben, die nicht empirisch überprüft wurden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt, wie die Fortschritte des Kindes im Bereich der Zahlenbegriffentwicklung nach den acht Fördereinheiten waren (vgl. Anhang E-ZaBe).

Die für die Zielerreichung relevanten Fortschritte, sind durch die dickeren Balken dargestellt. Die Fortschritte, die für die Zielerreichung nicht relevant sind, sind durch die dünneren Balken dargestellt.

Abbildung 5: Fortschritte in der Ebene numerisches Wissen / Zahlenbegriffentwicklung

2.2. Zielerreichung Körperschema und Mathematik

Zielerreichung Körperschema Praxisprojekt

	Ziel erreicht	teilweise erreicht	nicht erreicht
Ziel: Das Kind nimmt seinen Körper differenziert wahr (Körperkenntnis, Körperorientierung)		X	
Teilziel 1 – Körperkenntnis: Das Kind verfügt über ein differenziertes Körperwissen. Es zeichnet sich selber differenziert (mindestens 10 verschiedene Körperteile)	X		
Teilziel 2 – Körperorientierung: Das Kind kann Berührungsreize genau orten	X		

Tabelle 1: Zielerreichung Körperschema

Zielerreichung Zahlenbegriffentwicklung

	Ziel erreicht	teilweise erreicht	nicht erreicht
Ziel: Das Kind erweitert sein Wissen im Bereich der Zahlenbegriffentwicklung.	X		
Teilziel 1: Das Kind kann frei mindestens bis 15 zählen.	X		
Teilziel 2: Das Kind kann eine strukturierte Menge bis 12 abzählen.	X		
Teilziel 3: Das Kind kann von 4 rückwärts zählen.	X		
Teilziel 4: Das Kind kann ein Würfelspiel spielen (würfeln und korrekt abzählen).	X		

Tabelle 2: Zielerreichung Zahlenbegriffentwicklung

2.2.1. Beantwortung der Fragen

Hauptfragestellung

Frage:

In welchem Rahmen kann das Kind während des Praxisprojektes sein Körperschema besser aufbauen?

Antwort: Durch die gezielte Förderung in den Bereichen Körperkenntnis, Körperorientierung und Körperausdehnung konnte im Rahmen des Projektes das Körperschema deutlich verbessert werden. Das Selbstportrait zeigt jedoch, dass besonders im Bereich der Körperkenntnis weiterhin Förderbedarf besteht.

Frage:

In welchem Rahmen kann das Kind, aufbauend auf dem Körperschema sein Wissen im Bereich der Zahlenbegriffentwicklung nachhaltig festigen?

Antwort: Das Kind konnte aufbauend auf dem Körperschema sein Wissen im Bereich der Zahlenbegriffentwicklung deutlich verbessern und nachhaltig festigen. Das Projekt zeigt, dass durch die Kombination von Körperübungen und mathematischen Übungen gute Lernfortschritte erzielt werden können.

Unterfragestellung

Frage:

Wirkt sich die Entwicklung des Körperschemas positiv auf die Motivation und Arbeitshaltung des Kindes aus?

Antwort: Die Entwicklung des Körperschemas hat eine positive Auswirkung auf die Motivation und Arbeitshaltung des Kindes. Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper motivierte das Kind sehr. Die Motivation konnte auch auf die mathematischen Übungen übertragen werden. Die Arbeitshaltung während den 8 Fördereinheiten war deutlich besser als in vorhergehenden Fördersequenzen, bei denen nicht in Verbindung mit Körperübungen gearbeitet wurde.

Schlussfolgerung

Die positiven Ergebnisse zeigen, dass das Kind durch die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper motivierter und wacher wurde und es ihm leichter fiel, sich auf mathematische Übungen einzulassen. Es traute sich nach und nach mehr zu und machte bemerkenswerte Fortschritte in der Arbeitshaltung. Es wurde erkannt, dass Körperschema nicht nur eine Grundvoraussetzung für mathematisches Denken ist, sondern dass durch die Kombination von Körperschema und Mathematik auch eine positive Lerndynamik entsteht.

2.3. Heilpädagogische Relevanz

Viele Kinder mit Entwicklungsverzögerungen wachsen in einer reizarmen Umgebung auf. Sie haben demzufolge wenig Gelegenheit ihren Körper durch alle Sinneskanäle wahrzunehmen und kennen zu lernen. Dies erschwert ihnen, ein gutes Körperschema aufzubauen. Ein gut entwickeltes Körperschema ist jedoch eine wichtige Grundlage für mathematisches Denken und Handeln. Eine gezielte Förderung in diesem Bereich bietet eine Gelegenheit, die Sinne zu wecken, den Körper ganzheitlich zu erfahren und den Weg zum mathematischen Denken zu öffnen. Klaus Sarimski beschreibt in seinem Buch «soziale Risiken im frühen Kindesalter» eine mögliche Risikokumulation für Kinder von

Eltern mit niedrigem Bildungsstand. «Ihre Kinder bekommen zu Hause nicht die gleichen Anregungen und Unterstützungen für das Lernen wie die Kinder von Eltern aus der mittel- oder Oberschicht. Ein Indikator für die Anregungen in der häuslichen Umgebung ist z. B. die Zahl der zu Hause vorhandenen Bücher, die Zeit, die im Vorschulalter mit Vorlesen verbracht wird, der Anregungsgehalt der verfügbaren Spielsachen oder die Zahl der gemeinsamen Ausflüge, die das Kind mit der Familie macht» (Sarimski, 2013, S.20). Viele Kinder sind demnach gefährdet, nicht genügend Anreize für eine gesunde Entwicklung zu erhalten. Zu wenig Bewegung, zu wenig sinnliche Erfahrungen durch anregende Spielmaterialien oder Bewegung im Freien, Alltagsbelastungen der Eltern und andere Faktoren hemmen das Kind in der kognitiven Entwicklung. Renate Zimmer weist auf Veränderungen der Lebensbedingungen von Kindern hin und sieht dadurch einen Grund für die Notwendigkeit, die sinnliche Wahrnehmung stärker zum Ausgangspunkt des Lernens zu machen. Sie weist auf eine Lebenswelt hin, in der passives Konsumieren vor aktivem Tun steht, in der durch Technisierung und Motorisierung es für das Kind immer schwieriger wird, Zusammenhänge zu begreifen. Sie weist gar auf eine körper- und leibfeindliche Welt hin, wo Bewegung nicht als Ausdruck kindlicher Lebensfreude, sondern als Störung empfunden wird und eine Welt voller einseitiger Sinneserfahrungen, in der Kinder einer optischen und akustischen Reizüberflutung ausgesetzt sind. (vgl. Zimmer, 2012, S.23) «Veränderte Lebensbedingungen engen die Erfahrungsspielräume der Kinder ein. Einem scheinbar grösseren Anregungspotential- durch Medien, technisches und elektronisches Spielzeug- steht eine Reduzierung an unmittelbarem Tätigsein gegenüber» (Zimmer, 2012, S.23).

«Die Sinne sind in Gefahr, aus der Übung zu kommen, und je weniger sie im Alltag gebraucht werden, um so mehr Aufmerksamkeit müssen ihnen die Einrichtungen widmen, die sich für die Erziehung von Kindern verantwortlich fühlen» (Zimmer, 2012, S.8).

Die Entwicklung eines Lehrmittels, bei dem Körperschema und Mathematik gleichermassen gewichtet werden, wird als heilpädagogisch relevant betrachtet. Es soll den Fachpersonen vermitteln, dass der Aufbau des Körperschemas gleich wichtig ist, wie das Üben der kognitiven Fähigkeiten. Oft wissen Fachpersonen über die Wichtigkeit der Körperübungen, wenden sie jedoch noch zu wenig gezielt an. Körperübungen erhalten gerade in der Arbeit mit älteren Kindern meist nur eine «Nebenrolle». Dies soll sich mit dem Lehrmittel Körperschema und Mathematik ändern.

2.4. An wen richtet sich das Produkt?

Das Produkt ist ein Übungsprogramm zum Aufbau des Körperschemas in Verbindung mit Mathematik. Es kann in der Heilpädagogischen Früherziehung, der Spielgruppe und im Kindergarten eingesetzt werden (Entwicklungsalter 3-6Jahre). Es beinhaltet zudem Möglichkeiten für den Einsatz im Bereich der Elternarbeit.

2.5. Ziel des Produktes und der Einführungsveranstaltung

Das Produkt soll Fachpersonen helfen, mit Hilfe gezielter Übungen das Körperschema des Kindes aufzubauen und das Kind in der Entwicklung des Zahlenbegriffs zu unterstützen. Zudem soll eine Einführungsveranstaltung geplant und durchgeführt werden, bei der Fachpersonen zum Thema Körperschema und Mathematik Informationen erhalten, Einsicht in das Produkt gewinnen und es beurteilen. Es soll eine Möglichkeit zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch zum Thema geboten werden. Durch diesen Austausch kann erfahren werden, wie Fachpersonen die Wichtigkeit von Körperschema und Mathematik einschätzen und ob das Produkt für die Praxis relevant ist. Die Rückmeldungen zum Produkt sollen in die Fertigstellung einfließen.

Ziel des Produktes

Mit Hilfe des Produktes kann die Fachperson das Körperschema des Kindes gezielt aufbauen und dem Kind einen Einstieg in die Welt des mathematischen Denkens ermöglichen. Die Fachperson kann das Kind im Prozess der pränumerischen und numerischen Zahlenbegriffentwicklung zielorientiert unterstützen.

Ziel der Einführungsveranstaltung

Die Fachpersonen verstehen die Bedeutung und den Zusammenhang zwischen Körperschema und Mathematik.

Sie erachten den Aufbau des Körperschemas als wichtige Fördereinheit.

Sie erachten das Produkt als hilfreiches Mittel für den Einsatz in ihrem Praxisfeld.

3. Theorie

3.1. Körperschema

Um das Körperschema überhaupt aufbauen zu können, braucht das Kind folgende Grundvoraussetzungen: Ein gutes Gleichgewicht (vestibuläre Wahrnehmung) einen guten Kraft- und Stellungssinn (kinästhetische Wahrnehmung), so wie einen gut entwickelten Tastsinn. Das Körperschema besteht aus den Bereichen Körperkenntnis, Körperorientierung und Körperausdehnung.

3.1.1. Grundvoraussetzungen Körperschema: Die taktile, kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung (Basissinne)

Die Taktile Wahrnehmung

Die taktile Wahrnehmung beinhaltet alle Erfahrungen, die der Mensch durch Berührungen der Haut macht. Dabei wird der Mensch berührt oder er berührt aus eigenem Handeln etwas. Das taktile System umfasst somit den Körper mit seiner gesamten Hautoberfläche (vgl. Nacke, 2013, S.26). Bei der taktilen Wahrnehmung geht es um die Reize, die durch die Sinnesrezeptoren in der Haut empfunden werden. «Mit Hilfe der Sinnesrezeptoren in der Haut können Berührung, Druck, Schmerz und Temperatur wahrgenommen werden. Reize, die auf die Haut treffen, können genau lokalisiert und diskriminiert werden»(Nacke, 2013, S.26). Es gibt Stellen an der Haut, die sensibler sind als andere. Dies hängt von der Dichte der Tastkörperchen ab. «Dicht unter der Haut sitzen die Tastkörperchen - kleine Zapfen, in denen sich empfindliche Nervenzellen befinden. Wenn sie einen leichten Druck verspüren, also eine Berührung der Haut, erzeugen sie ein winziges, elektrisches Signal, das über die Nervenbahnen zum Gehirn geleitet wird. Dort wird einem dann bewusst, dass man eine Berührung fühlt. Das Gehirn erkennt auch sofort, wie stark die Berührung ist und von welcher Stelle des Körpers das Signal kommt» (Zimmer, 2012, S.102).

Das Bild des «sensorischen Homunkulus» zeigt auf, an welchen Körperteilen man besonders stark fühlen kann. Es wird deutlich, wie empfindlich Berührungen am Gesicht, an den Lippen, an der Hand und am Fuss sind. Deshalb sind beim «Homunkulus» diese Körperteile überdimensional gross dargestellt.

Abbildung 6: Homunculus (Wittmann, Müller, 2009, S.17)

«Die taktile Wahrnehmung ist das am frühesten ausgereifte Wahrnehmungssystem. Es entwickelt sich bereits in der achten Schwangerschaftswoche und ist mit ca. 2,5 Jahren voll ausgebildet» (Barth, 2012, S.65). Eltern neugeborener Kinder streicheln und berühren ihr Baby liebevoll. Sie tun instinktiv das Richtige, denn das Kind ist auf Berührungen angewiesen, um sich gut entwickeln zu können. Das Gesicht und der Mund sind mit einer grossen Anzahl an Berührungsrezeptoren, oder wie oben beschrieben, mit einer Dichte an Tastkörperchen ausgestattet. Somit ist der Säugling in der Lage, mit dem Mund differenziert wahrzunehmen und an der Mutterbrust oder Flasche zu saugen. Zudem kann beobachtet werden, wie der Säugling seine Umwelt mit dem Mund erkundet (vgl. Nacke, 2013, S.30). In der ersten Phase der Säuglingsentwicklung steht die Erkundung durch den Mund und durch die Hände im Zentrum. Das körperbezogene Spiel steht dabei immer noch im Zentrum. Das Kind spielt mit seinen Händen, lutscht am Finger, ergreift einen Gegenstand und führt ihn zum Mund. Eine erste aktive Erkundung durch die Hände und somit über den Tastsinn erfolgt. Die Lust am Berühren ist beim Kind sehr zentral. Es fällt kleinen Kindern schwer, interessante Gegenstände nur anzuschauen. Das Kind will sie anfassen, es will «begreifen», es will Informationen über den Gegenstand sammeln (vgl. Zimmer, 2012, S.99).

Die taktile Wahrnehmung ist somit die Fähigkeit, Gegenstände anhand von Tasten und Berühren zu erkunden. Ertastbar sind Formen, Masse und Proportionen, sowie Oberflächenbeschaffenheiten wie Rauheit und Glätte. Zudem kann die Temperatur wahrgenommen oder ein Schmerz empfunden werden. «Die taktile Wahrnehmung ermöglicht, Dinge zu unterscheiden und trägt somit zur Formunterscheidung und Formwahrnehmung bei. Mit 3,5 bis 4 Jahren sind die Kinder in der Lage, vertraute Gegenstände (z.B. Löffel, Schere) durch Abtasten zu erkennen. Mit fünf bis sechs Jahren gelingt den Kindern die Identifizierung abstrakter Formen (z.B. Viereck, Kreuz, Kreis, Dreieck), die ihnen auf die Hand gemalt werden» (Barth, 2012, S.66). Eine gut funktionierende taktile Wahrnehmung hat aber auch eine soziale Seite. Berührung wird als angenehm empfunden und löst Vertrauen und Wärme aus. Diese positive Empfindung ist wichtig für die Bildung einer Beziehung (vgl. Barth, 2012, S.66).

Die kinästhetische Wahrnehmung

Die kinästhetische (oder auch propriozeptive) Wahrnehmung ist die Sinneswahrnehmung von Bewegung, Kraft und Stellung. «Mit dem Stellungssinn können wir die Stellungen, beziehungsweise die Winkelgerade der Körperteile zueinander wahrnehmen. Der Bewegungssinn erlaubt uns, die Richtung und die Geschwindigkeit einer Bewegung zu erkennen. Mit dem Kraftsinn können wir die eingesetzte Kraft einschätzen, z. B. die Schwere eines gehobenen Gegenstandes» (Nacke, 2013, S.49)

«Neben dem Tastsinn und dem Gleichgewichtssinn ist das kinästhetische Sinnessystem das erste funktionierende System des Fötus im Mutterleib. Bereits im dritten Schwangerschaftsmonat erfährt der Fötus durch die Bewegungen seiner Mutter das eigene Bewegtwerden – im Fruchtwasser schwimmt er, bewegt seine Muskeln und Gelenke» (Zimmer, 2012, S.120). «Ab dem 2. Lebensmonat geben die Nackenmuskeln dem Säuglings Informationen über die Stellung seines Kopfes zu Körper und über den Raum. Ab dem 4. Lebensmonat beginnt er, aufgrund der zunehmenden Koordinationen der Tast-, Muskel- und Gelenkwahrnehmung und des Sehens, gezielt nach Gegenständen zu greifen und diese zu erforschen» (Bart, 2012, S.68)

Damit sich die kinästhetische Wahrnehmung gut entwickeln kann, braucht das Kind möglichst vielseitige Bewegungsspiele, welche den Kraftsinn, Stellungssinn und Bewegungssinn ansprechen. So dienen Spiele mit unterschiedlichen Gewichten, das Stossen und Ziehen von leichten und schweren Gegenständen zur Entwicklung des Kraftsinnes bei. Spiele zum Nachahmen von Bewegungen (z.B. Hampelmann), unterstützen den Stellungssinn und den Bewegungssinn.

Das Kind mit einer gut entwickelten kinästhetischen Wahrnehmung ist sich über die Stellung seiner Glieder zueinander bewusst. Es weiss Bescheid über die Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung und schätzt ab, wieviel Muskelkraft für eine bestimmte Bewegung eingesetzt werden soll (vgl.

Zimmer, 2012, S.121). Kinder mit kinästhetischen Wahrnehmungsproblemen haben beispielsweise Schwierigkeiten beim Erlernen von komplexen Bewegungsabläufen wie Schreiben oder Malen, können beim Schreiben nicht auf einer Linie bleiben und übermalen Grenzen. Sie zeigen Auffälligkeiten in der Grob- und Feinmotorik. Sie fühlen nicht, wie ihre Finger zusammenarbeiten müssen und benötigen für eine Aufgabe zu viel oder zu wenig Druck (vgl. Barth, 2012, S.69-70). Sie haben Mühe ihre Kraft angemessen zu dosieren. «Bei taktil-kinästhetischen Störungen im Mundbereich hat das Kind kein normales Empfinden für die muskuläre Tätigkeit. Es verliert die Fähigkeit zur inneren Artikulation und zur genauen Lautbildung» (Barth, 2012, S.69)

Die kinästhetische Wahrnehmung hat auch Einfluss auf den Muskeltonus. Der Muskeltonus ermöglicht, dass wir uns gegen die Schwerkraft aufrichten, dass wir eine gute Körperhaltung einnehmen und unsere Bewegungen ausgeglichen und harmonisch wirken. Zusammen mit dem Gleichgewichtssinn hilft er, dass wir auf einem Bein hüpfen, oder dass unsere Mimik und Gestik ausdrucksstark ist. Kinder mit einem geringen Muskeltonus (Hypotonie) empfinden Bewegungen oft als mühsam und können deshalb antriebsarm oder faul wirken. Ihre Bewegungen wirken plump und sie haben Mühe aufrecht zu sitzen (vgl. Barth, 2012, S.70-71). «Kinder, die von ihrer Grundspannung einen zu starken Muskeltonus (Hypertonus) aufbauen, wirken in ihren Bewegungen verkrampft und unharmonisch» (Barth, 2012, S.71). Diese Kinder sind in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt. Eine vollständige Beugung und Streckung der Gelenke ist ihnen kaum möglich. Sie drücken beim Malen oder Schreiben viel zu stark. Die erhöhte Muskelspannung führt zu einer raschen Ermüdung (vgl. Barth, 2012, S.72).

Die vestibuläre Wahrnehmung

Die vestibuläre Wahrnehmung, Gleichgewichtswahrnehmung, gibt dem Gehirn Informationen über Lage- und Haltungsveränderungen, so wie über die Dreh- und Fortbewegung des Körpers. «Alle auf festem Boden lebenden Lebewesen müssen sich mit der Anziehungskraft der Erde und mit der Beschaffenheit des Untergrundes auseinandersetzen. Die Voraussetzung hierfür liefert das Gleichgewichtssystem. Der Gleichgewichtssinn ist für die Aufrechterhaltung des Körpers und für die Orientierung im Raum verantwortlich. Er befähigt darüber hinaus den Organismus, Beschleunigungen und Drehbewegungen wahrzunehmen und sich darauf einzustellen» (Zimmer, 2013, S.128).

Das Gleichgewichtsorgan befindet sich im Innenohr. Es liegt im Vorhof (lat. vestibulum) des inneren Ohres, neben der Schnecke. Die Schnecke vermittelt Gehörempfindungen.

Abbildung 7: Darstellung der Makularorgane (Nacke, 2010, S.60)

Abbildung 8: Darstellung der Bogengänge und ihrer Funktion (Nacke, 2010, S.61)

Das Gleichgewichtsorgan besteht aus drei Bogengängen, dem Sinnesfeld des grossen Vorhofsäckchens (Macula utriculi), dem Sinnesfeld des kleinen Vorhofsäckchens (Macula sacculi), dem Schnecken gang, der Schnecke, dem Gleichgewichtsnerv und dem Hörnerv.

Mit Hilfe der beiden Sinnesfelder (Macula) können Beschleunigungen in der Schwerkraft, wie zum Beispiel die horizontale Beschleunigung beim Autofahren oder die vertikale Beschleunigung beim Lift- fahren wahrgenommen werden (vgl. Nacke, 2013, S.60-61). Wie in der Abbildung zu sehen ist, ragen die Sinneshaare der Sinneszellen in die gallertartige Masse mit Kalksteinchen. Bewegt sich nun der Kopf bei einer horizontalen Beschleunigung nach hinten, so bewegt sich die Masse und somit die Sinneshaare. Dadurch wird ein Reiz erzeugt und das Gehirn kommt auf diese Weise zu Informationen über die Stellung des Kopfes im Raum. Durch die drei Bogengänge kann die Drehbeschleunigung wahrgenommen werden (ebd.). «In diesen schlauchförmigen Hohlor ganen ist an einer Stelle eine gallertartige Masse eingelassen (Cupula), in welche die Sinneshaare hineinragen. Die Cupula wird durch Kopfbewegungen gereizt. Es ist zunächst gleich, ob sich der Kopf gegenüber dem Rumpf oder gemeinsam mit dem Rumpf dreht. Pro Innenohr sind die drei Bogengänge so angeordnet, dass sie der Dreidimensionalität des Raumes Rechnung tragen» (ebd.). Wie die Abbildung zeigt, nimmt der Mensch über die Bogengänge wahr, ob man den Kopf dreht, nach beiden Seiten neigt oder vorwärts und rückwärts nickt.

«Bei schnellen, andauernden Bewegungen, (z.B. auf dem Drehstuhl) gewinnen wir nach einiger Zeit den Eindruck, dass wir uns in Ruhe befinden und die Umwelt sich weiter um uns dreht. Bei plötzlichem Abbremsen der Drehbewegung scheint sich die Umwelt entgegen der vorangegangenen Richtung zu bewegen, ein Phänomen, das sich durch die Trägheit der sich noch einige Augenblicke weiterbewegenden Bogengangsflüssigkeit erklären lässt» (Zimmer, 2013, S.132).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich der Mensch durch die vestibuläre Wahrnehmung im Raum orientieren so wie lineare Beschleunigung und Drehbeschleunigung wahrnehmen kann. Die vestibuläre Wahrnehmung bildet die Grundlage für eine normale Bewegungsentwicklung. Die Erhaltung des Gleichgewichtes erfolgt meistens reflexartig, ohne dass man sich besonders darauf achten muss (vgl. Barth, 2012, S.72).

Die vestibuläre Wahrnehmung ist stark verknüpft mit der taktilen und kinästhetischen Wahrnehmung. Um beispielsweise barfuss über ein Seil zu balancieren, muss man sein Gleichgewicht halten können, gleichzeitig jedoch die Bewegungsabläufe koordinieren (kinästhetische Wahrnehmung) und mit den Füßen das Seil ertasten (taktile Wahrnehmung) um Halt zu finden. Schliesst man dabei die Augen, so rückt das Tasten ins Zentrum und es wird schwieriger, das Gleichgewicht zu halten. Das vestibuläre System ist nicht nur mit der taktil- kinästhetischen Wahrnehmung verbunden, sondern ist auch eng verknüpft mit der Augen- und Nackenmuskulatur sowie dem auditiven Gedächtnis. Somit ist bei Kindern mit Gleichgewichtsproblemen oft auch die Augenmuskelkontrolle, die auditive Verarbeitung, die visuelle Wahrnehmung und die Auge-Hand-Koordination beeinträchtigt (vgl. Barth 2012, S.73).

3.1.2. Körperschema

«Unter Körperschema werden die Aspekte gefasst, welche sich an kognitiven Inhalten orientieren. Es wird die Frage gestellt, ob der eigene Körper wahrgenommen werden kann und ob der Mensch Kenntnis über einzelne Teile, Aufbau und Struktur seines Körpers besitzt.» (Eggert, Reichenbach, Bode, 2010, S.32)

Körperschema wird in der Arbeit nach den Begrifflichkeiten von Jürgen Bielefeld definiert. Er unterteilt die Begriffe folgendermassen. Als Oberbegriff nennt er Körpererfahrung und unterteilt diesen in die zwei Teilbereiche Körperschema und Körperbild.

Jürgen Bielefeld betitelt die folgende Abbildung als «Versuch einer Strukturierung des Gesamtkomplexes Körpererfahrung» (Bielefeld, 1991, S.17). Die linke Hälfte der Abbildung, der Bereich Körperschema, ist für die Entwicklung des Lehrmittels relevant.

Abbildung 9: Schematische Übersicht der Körpererfahrung (Bielefeld, 1991, S.17)

Körperorientierung

«Die Körperorientierung beinhaltet konkret, ob der Mensch die Informationen, beziehungsweise Meldungen, die er über seinen Körper hat, auch in Beziehung zu anderen Faktoren setzen kann und diese mit bereits vorhandenen Informationen und Erfahrungen vergleicht» (Eggert, Reichenbach, Bode, 2010, S.33).

Die Körperorientierung ist die Fähigkeit zur Orientierung im und am eigenen Körper. Berührungsreize können auf der Körperoberfläche lokalisiert werden. Dies geschieht über die taktile Wahrnehmung. Ein Kind, das mit geschlossenen Augen auf dem Boden liegt kann beispielsweise fühlen, auf welche Körperstelle ich ein Sandsäckchen lege. Orientierungsfelder im eigenen Körper erhält der Mensch über die kinästhetische Wahrnehmung (Stellungs- Bewegungs- und Kraftsinn). Das Kind ist beispielsweise in der Lage, mit geschlossenen Augen, bei weit ausholender Armbewegung mit dem Zeigefinger die Nasenspitze, das Ohrfläppchen oder andere körpereigene Punkte zu berühren (vgl. Bielefeld, 1991, S.20).

Körperausdehnung

«Die Körperausdehnung beschreibt die Einschätzung der eigenen körperlichen Grenzen (Höhe, Breite, Umfang) auf rein kognitiver Ebene. Sie beschreibt das Gefühl des Körpers in seinem Umfang und seiner Mächtigkeit. Über Erfahrungen des eigenen Körpers gelangt der Mensch zu Vorstellungen über den ausserkörperlichen Raum» (Eggert, Reichenbach, Bode, 2010, S: 33). Das Kind ist beispielsweise in der Lage, durch einen Gymnastikreifen zu schlüpfen, ohne ihn zu berühren, oder es kann zwischen gebauten Türmen hindurchspazieren ohne sie umzustossen. «In Alltagssituationen zeigt sich diese Leistung beispielsweise darin, dass Personen beim Durchschreiten eines niedrigen Tores (unbewusst!) den Kopf einziehen oder aber bei einem Tor ausreichender Höhe (ebenso unbewusst) ihre aufrechte Haltung beibehalten» (Bielefeld, 1991, S:21). Die Einschätzungen der Länge und Breite des eigenen Körpers kann jedoch in unterschiedlichen Situationen anders wahrgenommen werden. Ausgestreckte Arme können als länger empfunden werden, wenn man sich in einem grossen Raum befindet. Als kürzer werden die Arme empfunden, wenn man in einem engen Raum mit den Fingerspitzen die Wand berühren kann. Somit kann der Raum Einfluss auf die Wahrnehmung der eigenen Körperausdehnung haben. Einschätzungen von Grössendimensionen des eigenen Körpers können zudem auch von körperlichen Empfindungen, durch Stimmungen und Emotionen beeinflusst werden. So hat man etwa bei Kopfschmerzen das Gefühl, einen riesigen Kopf zu haben (vgl. Bielefeld, 1991, S.22). Bei Angst oder Minderwertigkeitsgefühlen kann man sich klein vorkommen, in Erfolgsmomenten hingegen fühlt man sich gross. Diese emotionalen Umstände sind oft auch bei Kinderzeichnungen sichtbar. Ängstliche Kinder mit geringem Selbstbewusstsein zeichnen sich oft sehr klein. Somit kann die Einschätzung der Dimensionen des eigenen Körpers nicht allein als kognitive Leistung im Bereich des Körperschemas angeschaut werden (vgl. Bielefeld, 1991, S.22).

Körperkenntnis

Körperkenntnis ist die Fähigkeit, sich am eigenen Körper zu orientieren. Sie beinhaltet das Wissen über den Bau und die Funktion des menschlichen Körpers. Man ist in der Lage, die eigenen Körperteile oder die Körperteile einer andern Person zu benennen. Das Kind kann beispielsweise Körperteile an sich selbst, an Puppen oder an anderen Kindern benennen.

Körperkenntnis ist aber auch die Fähigkeit, eine Rechts- Links-Unterscheidung, sowie die Lokalisierung von oben, unten, vorne und hinten in Bezug auf den eigenen Körper vorzunehmen (vgl. Bielefeld, 1991, S. 23). So kann das Kind beispielsweise die rechte Hand hinstrecken oder mit dem linken Fuss stampfen. Es weiss, dass der Rücken hinten und der Bauch vorne ist, der Kopf oben ist und die Füsse unten sind.

3.2. Die Zahlenbegriffentwicklung

Mathematik ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Bereits kleine Kinder begegnen der Mathematik in ihrem Alltag. Sie können wählen, ob sie eine Kugel Glace wollen oder zwei (unterscheiden mehr-weniger), sie helfen den Tisch zu decken (1:1-Zuordnung) oder räumen ihr Zimmer auf (sortieren, Kategorien bilden). Wenn Kinder mit Eltern einkaufen gehen, erkennen sie, dass die Eltern durch Bezahlung mit Geld Ware erhalten und dass Früchte und Gemüse gewiegt werden müssen. Vielleicht erhalten sie auch den Auftrag, drei Äpfel in einen Sack zu packen. Sie erkennen, dass zum Geschäft eine bestimmte Distanz zurückgelegt werden muss und dass manche Geschäfte näher liegen als andere. Das Kind lernt anhand der Finger zählen und erkennt, dass es zwei Ohren, zwei Augen und eine Nase hat. Es entwickelt Verständnis für Mengen und Zahlen.

Der Zahlenbegriff ist das Verständnis von Mengen, Zahlen, Zählen und Operationen. Er bildet die Grundlage, um mathematisches Wissen für die Schule zu erwerben. Die Zahlenbegriffentwicklung vollzieht sich beim Kind in der Regel zwischen 0 und 8 Jahren. Das Wissen im Bereich der Zahlenbegriffentwicklung teilt sich in den pränumerischen Bereich (Zahlenvorwissen) und den numerischen Bereich (Zahlenwissen) auf. (Vgl. van Luit, van der Rijt und Hasemann, 2001, S.7)

3.2.1. Das pränumerische Wissen

Als pränumerischen Bereich (Zahlenvorwissen) definiert man in der Mathematik alle kategorie- und vorstellungsbildenden Denkprozesse, die der Bildung des Zahlbegriffs und dem Operieren mit Zahlen (numerischer Bereich) vorausgehen. Er umfasst überwiegend den Umgang mit Objekten und Mengen. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass ein Gegenstand weiter existiert, auch wenn man ihn nicht mehr sieht (Objektpermanenz)». (Mathekonzert Roda-Schule, 2010, S.8). Ziel der pränumerischen Aufgaben ist, «dem Kind die Grundfähigkeiten und -fertigkeiten, die für den abstrakten Mathematikunterricht nötig sind, aufzubauen und zu festigen.» (Moser Opitz, 2008, S.105).

Das pränumerische Wissen beinhaltet folgende Fähigkeiten:

- Klassifizieren: nach Kategorien sortieren
- 1:1- Zuordnung: Jedem Objekt wird ein weiteres zugeordnet
- Nach Reihen ordnen (Seriation): Ordnen von Objekten nach Grösse /Länge; Reihenfolgen bilden
- Vergleichen: Mengen (mehr / weniger)

(vgl. Olshausen Urech, 2011/2012)

Beim Klassifizieren lernt das Kind Gegenstände auf ihre Unterschiede hin zu betrachten. Es lernt aus einer Menge von unterschiedlichen Materialien Dinge auszuwählen die zusammen passen. Dabei lernt es die Begriffe gleich und nicht gleich kennen und erfahren. Das Kind lernt zu beschreiben, warum die Dinge zusammen passen oder nicht. Dies erfordert eine differenzierte Begriffsbildung (z.B. alle roten Dreiecke, alle weichen Dinge, alle Flugzeuge). Das Sortieren hilft, abstraktes Wissen über die Eigenschaften der Dinge zu «konstruieren», um später Kategorien zu bilden» (Hoenisch, Niggemeyer, 2007, S.33).

Die Fähigkeit eine 1:1 Zuordnung durchzuführen, ermöglicht dem Kind, eine bestimmte Menge korrekt abzuzählen. Ein Kind das diese Fähigkeit noch nicht besitzt, zählt beim Abzählen einer Menge einen Gegenstand zweimal oder zählt zu schnell und kommt so auf ein falsches Ergebnis. Auch beim Tisch decken macht es noch Fehler. So vergisst es etwa zu einem Teller einen Löffel zu geben.

«Die Reihenbildung verlangt die Fähigkeit, Gegenstände entsprechend einer spezifischen Regel in eine Ordnungsreihe (z.B. verschieden lange Bauklötze der Grösse nach ordnen) oder verschieden grosse Objekte in der Vorstellung miteinander in Beziehung setzen können»(Barth, 2012, S.150). Beim Bilden von Serien oder Mustern lernen die Kinder eine bestimmte Reihenfolge weiterzuführen (z.B. zwei Dreiecke, ein Kreis etc.). Sie können auch Objekte nach ihrer Grösse ordnen (z.B. Babuschka- Spiel).

3.2.2. Das numerische Wissen

- Zahlwörter benutzen: vorwärts-/rückwärts zählen; Weiterzählen; Benennen von Vorgänger- und Nachfolgerzahl.
- verkürztes Zählen: simultanes erfassen einer Menge ohne diese abzuzählen.
- Synchrones Zählen: abzählen strukturierter oder unstrukturierter Mengen
- Anwenden von Zahlwissen: Rechenfertigkeit mit konkretem Material.
- Ziffernkenntnis: Ziffern 1-10 benennen.

(vgl. Olshausen Urech, 2011/ 2012)

Beim Benutzen von Zahlwörtern kann das Kind von einer beliebigen Zahl (Zahlenraum 1-10) vorwärts oder rückwärts zählen. Es ist in der Lage, die Zahlenreihe fortzuführen, auch wenn die erste Zahl nicht die 1 ist. Es kann die Vorgänger -oder Nachfolgerzahl benennen, ohne diese durch Nachzählen vorher zu ermitteln.

Das Kind beherrscht synchrones Zählen. Das Kind ist in der Lage, eine strukturierte, oder eine unstrukturierte, Menge korrekt abzuzählen. (Strukturiert: Auf einer Linie liegend, unstrukturiert: Ungeordnet auf dem Tisch liegend.)

Beim verkürzten Zählen erfasst das Kind eine Anzahl Würfel ohne diese vorher abzuzählen. Das Kind erkennt die Würfelbilder 1-6 ohne die Punkte zu zählen.

Beim Anwenden von Zahlwissen kann das Kind einer Aufforderung nachkommen, eine bestimmte Anzahl von Gegenständen zu bringen (z.B. bring mir 6 Farbstifte). Das Kind kann mit Hilfe der Finger einfache Additionen- und Subtraktionen lösen (z.B. $2+3=?$). Das Kind beginnt zu verstehen, dass die Zahl nicht nur nach ihrer Position auf dem Zahlenstrahl zu sehen ist, sondern auch für die Anzahl der in ihr enthaltenen Objekte steht (z.B. enthält die Zahl 3 die Zahlen $1+1+1$). Das Kind weiss, dass die Zahlen in Teilmengen zerlegbar sind (z.B. besteht 5 aus den Teilmengen 3 und 2). Zifferkenntnis von 1-10 besitzt ein Kind, wenn es diese Ziffern in seiner Umgebung wieder erkennt und benennt. Es lernt die Ziffern zu schreiben. (vgl. Olshausen Urech, 2011/12)

3.3. Verbindung von Körperschema und Mathematik

«Die Wahrnehmung, die Einordnung und die Bewertung von Wahrgenommenem, auch das Abspeichern und das Löschen, ist in seiner Gesamtheit schliesslich das was wir als Lernen bezeichnen.» (Rosenkötter,2013,S.83). Das Kleinkind, das Gegenstände mit dem Mund und den Händen erspürt, lernt verschiedene Formen und ihre Beschaffenheit wie gross-klein, rund-eckig, rauh-glatt, zu erkennen und zu unterscheiden. Mit Hilfe der kinästhetischen Wahrnehmung kann das Kind zudem erfahren, ob ein Gegenstand hart oder weich, leicht oder schwer ist. Es erkennt den Abstand zwischen sich und einem Gegenstand und erfährt, ob der Gegenstand in Griffweite ist oder nicht. Muss sich das Kind zum Gegenstand hin bewegen um ihn sich zu holen benötigt es zum Bewegungskraft- und Stellungssinn auch den Gleichgewichtssinn. Dies bildet eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Raumorientierung. Die Fähigkeit der Kinder, Gegenstände in ihren Eigenschaften zu unterscheiden, bildet die Grundlage zum Ordnen und Kategorisieren (vgl. Barth,2012, S.137-141). Die Fähigkeit zu ordnen und Kategorien zu bilden gehört zu den mathematischen Grundkenntnissen und ist ein grosser Schritt in der Entwicklung des mathematischen Denkens. «Das Sortieren hilft, abstraktes Wissen über die Eigenschaften der Dinge zu «konstruieren», um später Kategorien zu bilden»(Hoenisch,Niggemeyer,2007, S.33). Eine gut entwickelte taktil-kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung bildet die Voraussetzung für den Aufbau des Körperschemas (vgl. Barth, 2012, S.138). Das Kind besitzt Kenntnis über seinen Körper, es kann sich an und in seinem Körper orientieren und weiss über die Körperausdehnung Bescheid.

Ein gut entwickeltes Körperschema ist wesentlich für die Entwicklung der räumlichen Orientierungsfähigkeit sowie für die visuelle Wahrnehmungsentwicklung. Ausgehend vom eigenen Körper erlernen die Kinder Begriffe wie vorne- hinten, oben- unten, rechts- links usw. Ein gut entwickeltes Körperschema sowie eine gute Orientierung im Raum stellen grundlegende Voraussetzungen für die Entwicklung der Handlungsplanung dar. Über das konkrete Handeln und Ausführen von Tätigkeiten erwirbt das Kind eine Vorstellung von dem, was es tut. Es entwickelt innere Vorstellungen, sowie die Vorstellung über räumliche Beziehungen (vgl. Barth,2012, S.139) . Auch dass Räume Grenzen haben, lernt das Kind bereits früh. «Das ganz kleine Kind lernt auf dem Arm der Mutter einen Raum kennen, der von dem mütterlichen Körper begrenzt wird und der ihm Geborgenheit und Urvertrauen vermittelt. Auch in seinem Bettchen möchte es Begrenzungen spüren. Später beim Krabbeln und bei ersten Laufversuchen erweitert sich allmählich der Lebensraum des Kindes bis es schliesslich verschiedene Räume entdecken und erkennen kann»(Ebhardt, 2005, S.16). Erst wenn das Kind selber Räume erfahren durfte, ist es in der Lage, später eine abstrakte Vorstellung von Raum und Zeit, im Sinne des mathematischen Denkens zu erlangen (vgl. Ebhardt, 2005, S.16).

4. Das Produkt

In diesem Kapitel wird das Produkt in Bezug auf den Inhalt, Format und Gestaltung beschrieben. Das Produkt selber besteht aus einer Schachtel, die drei kleinere Schachteln beinhaltet:

- eine Schachtel mit Übungskarten, einem Begleitheft für Fachpersonen und einem USB-Stick
- eine Schachteln mit Spielkarten für den Bereich Aufbau Körperschema
- eine Schachtel mit Spielkarten zum Bereich Mathematik

4.1. Der Name, das Logo und die Verpackung

In enger Zusammenarbeit mit der Polygrafin Lea Affolter wurde die Gestaltung des Lehrmittels ausgearbeitet. Grundideen wurden durch die Autorin von Hand skizziert und durch die Polygrafin am Computer umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit der Polygrafin erfolgte in folgenden Bereichen: Gestaltung der Lehrmittelfiguren, der Übungskarten, der Spielkarten, des Begleitheftes für Fachpersonen, des Logos und der Arbeitsblätter.

Definition Lehrmittel

Für das Produkt wird der Begriff Lehrmittel verwendet. Wikipedia definiert den Begriff wie folgt: «Bei einem Lehrmittel handelt es sich um ein im Unterricht oder anderen pädagogischen Handlungen eingesetztes Hilfsmittel für die Hand des Lehrenden.»

Der Name

Bei der Namensgebung wurde darauf geachtet, dass beide Themen, Körperschema und Mathematik im Namen wiederzufinden sind. Ideen wie beispielsweise «Im Gleichgewicht ins Zahlenland», «wie viele Zehen habe ich?», «ein Körper und viele Zahlen» wurden aufgelistet und gesammelt. Der Name sollte kurz und prägnant sein und einen Wiedererkennungswert haben. Schliesslich wurde der Name «Eins-Zwei-Fünf» ausgewählt. Der Name «Eins-Zwei-Fünf» steht für Mathematik im Sinne von Zählen. Warum jedoch «Eins-Zwei-Fünf» und nicht «Eins-Zwei-Drei»? Dies irritiert auf den ersten Blick und regt zum Nachdenken an. Die Kombination von Wort und Zahl liefert die nötige Erklärung: Ein Kopf, zwei Arme, Fünf Finger. Mathematik und Körper werden somit absichtlich bereits im Namen zusammengeführt.

Das Logo

In Zusammenarbeit mit der Polygrafin wurde ein Logo entwickelt. Das Logo soll verschiedene Zwecke erfüllen:

- Beschriftung der Lehrmittelschachtel
- Beschriftung des Begleitheftes für Fachpersonen
- Beschriftung der Rückseiten der Lehrmittelkarten

Abbildung 10: Logo Eins-Zwei-Fünf schwarz und als Farbversion

Die Verpackung

Die Lehrmittelschachtel wurde nach folgenden Kriterien ausgewählt. Die Schachtel sollte nicht zu gross und stabil sein. Als Inhalte müssen Karteikarten, ein Büchlein für Fachpersonen, ein USB-Stick und Spielkarten praktisch verstaut werden können. Gefunden wurde eine Schachtel, welche drei kleinere Schachteln beinhaltet.

Abbildung 11: Schachtel Eins-Zwei-Fünf geschlossen und geöffnet

Die Beschriftung der Schachtel wird per Siebdruck im Atelier «Gross und Klein» gedruckt. Bedruckt wird die grosse Schachtel (welche die kleinen beinhaltet), die längliche Schachtel für die Übungskarten, so wie die beiden kleineren Schachteln für die Mathematik- und Körperkarten.

Abbildung 12: Die Schachtel wird im Siebdruckatelier per Hand bedruckt

4.2. Die Figuren

Die Figuren sollen als roter Faden durch das Lehrmittel führen. Sie wurden von Hand skizziert und danach in Zusammenarbeit mit der Polygrafin am Computer gezeichnet.

Die Figuren sollten möglichst alltagsnah sein, damit sie für Kinder der Altersstufen 3-6-Jährige eine Bedeutung haben. Zudem sollten sie nicht als Konkurrenz zu einem andern Thema stehen (Thema in der Früherziehung, der Spielgruppe oder dem Kindergarten). Es war bald klar, dass ein Mädchen und ein Junge dargestellt werden sollen. Die beiden sollen von lustigen Tieren begleitet werden.

Folgende Figuren begleiten die Übungen in Eins-Zwei-Fünf

- Das Mädchen Lea
- Der Junge Sandro
- Die Tiere: Bär, Hase, Schnecke, Biene, Käfer, Igel

Abbildung 13: Die ersten Handskizzen der Lehrmittelfiguren

Abbildung 14: Die Umsetzung im Grafikprogramm durch die Polygrafin

Abbildung 15: Die fertiggestellten Lehrmittelfiguren

Die Lehrmittelfiguren wurden jeweils von vorne, von hinten und von der Seite gezeichnet. Auf diese Weise können sie unterschiedlich für die Gestaltung der Übungskarten, Spielkarten und Arbeitsblätter eingesetzt werden.

4.3. Gestaltung der Übungskarten

Das Format der Karten wurde genau der Grösse der Lehrmittelschachtel angepasst. Auf der Karte befinden sich folgende Informationen:

- Name und Beschreibung der Übung
- Schwierigkeitsgrad
- Förderbereich
- Benötigtes Material
- Informationen via Piktogramme

Abbildung 16:
Die fertiggestellten Übungskarten

Der Förderbereich

Im runden Patch auf der Übungskarte wird der Förderbereich (nur die Schwerpunkte) beschrieben.

Abbildung 17: Die Beschreibung der Förderbereiche

Die Piktogramme

Die Piktogramme haben folgende Bedeutung: Einzelübung, Partnerübung, Gruppenübung, Material zum Ausdrucken auf dem USB-Stick, Werkstatt, Übung für Eltern und Kind.

Abbildung 18: Die Piktogramme der Übungskarten

Die Schwierigkeitsstufe

Die drei Punkte oben rechts auf der Übungskarte weisen auf die Schwierigkeitsstufe der Übung hin. Die Spiele werden in drei Schwierigkeitsstufen eingeteilt. Es gibt viele Übungen, die für alle Schwierigkeitsstufen geeignet sind. Gerade im Bereich der taktilen und kinästhetischen Wahrnehmung gibt es Überschneidungen. Es gibt auch Abstufungen in Schwierigkeitsstufen innerhalb der gleichen Übung. Dies ermöglicht der Fachperson, die gleiche Übung in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen anzubieten.

Benennung der Fachperson

Da das Lehrmittel für unterschiedliche Fachpersonen, Heilpädagogische Früherzieherin, Heilpädagogischer Früherzieher, Spielgruppenleiter, Spielgruppenleiterin, Lehrperson Kindergarten, schulische Heilpädagogin, schulischer Heilpädagoge geschaffen ist und sowohl Männer als auch Frauen angesprochen werden sollen, wird der einheitliche Begriff Fachperson (FP) verwendet.

4.4. Die Übungen

In diesem Kapitel werden die Übungen für die Entwicklung der Karteikarten zusammengestellt. Die Übungen werden eigens formuliert und zusammengetragen. Die Inspirationen werden aus unterschiedlichen Fachbüchern erlangt und mit eigenen Erfahrungen aus der Praxis verbunden. Auf diese Weise sind insgesamt 70 Übungen entstanden. Sie werden unterteilt in

Eingangsspiele

Die Eingangsspiele dienen zum Aufbau der Motivation und zur Förderung der kinästhetischen Wahrnehmung. Die Kinder sollen sich auf die Stunde freuen. Bewegung, Auflockerung und Spass sollen im Zentrum stehen. Kinder aus andern Kulturen sind besonders motiviert, wenn zur Musik ihres Herkunftslandes getanzt wird.

Abbildung 19: Beispiel Übungskarte «Eingangsspiele»

Eingangsspiele	Förderbereich	Material
Versteinert Zur Musik (Trommel, Flöte, CD) frei tanzen. Wenn die Musik aufhört, wie versteinert stehen bleiben. Geht die Musik weiter, wiederum frei tanzen. Schwierigkeitsstufe 1-3	Kinästhetische Wahrnehmung:	CD, Trommel oder Flöte
Wer tanzt so wie ich ? Zur Musik tanzen (im Kreis oder als Partner gegenüber stehen): Die Kinder tanzen zur Musik. Wer den Hut aufhat, zeigt eine Bewegung vor, die andern ahmen sie nach. Wenn die Musik aufhört, erhält ein anderes Kind den Hut. Schwierigkeitsstufe 1-3	Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungssinn	CD, Hut
Wer sitzt zuerst? Zur Musik tanzen. Wenn die Musik aufhört, sofort absitzen. Wer sitzt zuerst? Schwierigkeitsstufe 1-3	Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungssinn, Reaktionsvermögen	CD
Memorytanz Die Kinder erhalten eine Memorykarte (nur für sich anschauen) und tanzen alleine zur Musik. Wenn die Musik stoppt, muss das Kind mit dem gleichen Bild gefunden werden. Dann tanzen beide Kinder gemeinsam weiter. Schwierigkeitsstufe 1-3	Kinästhetische Wahrnehmung Pränumerisches Wissen: Bilder vergleichen	Memorykarten, Musik

Tabelle 3: Übungsbeschreibungen Eingangsspiele

Gehen auf der Linie

«Bewegungsaktivitäten sind wichtig, um wach und aufmerksam zu sein» (Ayres, 2013, S:96).

«Die Bewegungsübung «gehen auf der Linie» (aus der Montessori-Pädagogik), bei der Kinder auf einer auf den Boden geklebten Linie balancieren, gibt ihnen die Möglichkeit das Halten ihres Gleichgewichts zu üben, ihre Bewegung zu koordinieren und ihre Konzentration zu schulen.» (Bläsius 2006, S. 16)

Der Streifen muss so breit sein wie der Kinderfuss. Der ganze Fuss muss die Linie bedecken. Es wird ein Streifen, ein Viereck, ein Kreis oder ein Oval auf den Boden geklebt. Es eignen sich ein Malerklebeband, oder ein Juteband. Das Juteband muss jedoch an den Enden angeklebt werden

und eignet sich vor allem dort, wo die Linie immer wieder entfernt werden muss. Beim Üben in der Gruppe sitzen die Kinder um die Linie herum auf einem Stuhl (runde, viereckige, oder ovale Linie). Beim Üben alleine oder zu zweit kann eine geschlossene Form oder ein Strich als Linie dienen. Die Fachperson beginnt und zeigt die Übung achtsam vor. Sie geht dabei langsam über die Linie und schaut gut, ob der Fuß die Linie ganz bedeckt. Die Kinder werden diese Achtsamkeit übernehmen. Nach einer Weile lädt die Fachperson durch eine Geste ein Kind ein, auch auf die Linie zu kommen. Je nach Gruppengröße können sich so alle Kinder auf die Linie begeben. Wer sich ausruhen möchte, geht weiter bis zu seinem Stuhl und setzt sich. Danach darf das Kind wieder zurück auf die Linie gehen. (vgl. Bläsius, 2006, S:30). Es ist wichtig, dass das Kind langsam über die Linie geht. Nur so kann es kontrollieren, ob der Fuß die Linie ganz bedeckt. Geht ein Kind schneller als das vordere Kind, darf es trotzdem nicht überholen, sondern muss auf der Linie warten, bis der Abstand wieder da ist. Während der Übung wird nicht gesprochen. Eine ruhige, meditative Musik kann die Übung begleiten. Ist für das Gelingen der Übung eine weitere Erklärung nötig, kann die Fachperson ein Signal geben (mit Glocke läuten). Dies bedeutet, dass jedes Kind bis zu seinem Platz weitergeht und erst dann absitzt. Nun kann die Fachperson eine Erklärung abgeben. Sie kann beispielsweise noch einmal auf Ruhe und Achtsamkeit aufmerksam machen, oder auf die Regel des Wartens (Abstand einhalten) hinweisen.

Abbildung 20: Gehen auf der Linie (Bläsius, 2006, S.16-17)

Üben mit Eins-Zwei-Fünf

- Gehen auf der Linie
- Gehen auf der Linie, dazu Gegenstände tragen

Abbildung 21: Beispiel Übungskarte «Gehen auf der Linie»

Gehen auf der Linie	Förderbereich	Material
<p>Grundübung Auf der Linie gehen. Der Fuss, von der Fussspitze bis zur Ferse, muss die Linie ganz bedecken. (Vgl. Bläsius, 2006, S.30)</p> <p>Variante: Kleine Hindernisse, wie z.B. Finken, Steine oder Muschelnauf die Linie legen.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	Vestibuläre Wahrnehmung, Kinästhetische Wahrnehmung	Linie (Anleitung auf USB-Stick), evtl. Hindernisse
<p>Grundübung Auf der Linie gehen. Dabei berührt die Ferse die Fussspitze des andern Fusses. (Vgl. Bläsius, 2006, S.33)</p> <p>Schwierigkeitsstufe 2-3</p>	Vestibuläre Wahrnehmung, Kinästhetische Wahrnehmung	Linie (Anleitung auf USB-Stick)
<p>Sanduhr tragen Das Kind trägt eine Sanduhr und geht so lange über die Linie, bis die Sanduhr abgelaufen ist. Dann bringt es die Sanduhr einem anderen Kind. (Vgl. Bläsius, 2006, S.62)</p> <p>Schwierigkeitsstufe 2-3</p>	Vestibuläre Wahrnehmung, Kinästhetische Wahrnehmung	Linie (Anleitung auf USB-Stick), eine oder mehrere Sanduhren
<p>Gegenstand tragen Das Kind trägt beim Gehen auf der Linie einen Gegenstand und bringt ihn einem anderen Kind. (Vgl. Bläsius, 2006, S.61)</p> <p>Folgende Gegenstände können eingesetzt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Glocke (sie darf nicht klingeln) • Glas mit Wasser (nicht ausleeren) • Serviertablett mit Teller und Tasse • Löffel mit Pingpongball • Sandsäcklein auf einem Körperteil tragen (Kopf, Schulter, Fuss) <p>Schwierigkeitsstufe 2-3</p>	Vestibuläre Wahrnehmung, Kinästhetische Wahrnehmung, Körperkenntnis	Linie (Anleitung auf USB-Stick), Gegenstand zum Tragen

Tabelle 4: Übungsbeschreibungen Gehen auf der Linie

Aufbau des Körperschemas

In diesem Kapitel werden Übungen zum Aufbau des Körperschemas zusammengestellt. Für Kinder der Schwierigkeitsstufe 1 steht besonders die Förderung der Basissinne (taktil- kinästhetisch- und vestibuläre Wahrnehmung) im Vordergrund. Diese bilden die Grundvoraussetzungen zum Aufbau des Körperschemas. Da die Sinnesschulung auch für grössere Kinder wichtig ist und die Sinne immer wieder neu «geweckt» werden müssen, ist kein hierarchischer Aufbau von Übungen möglich. Das Üben der taktilen, kinästhetischen und vestibulären Wahrnehmung ist eng verknüpft mit Übungen zum Aufbau des Körperschemas. Deshalb gibt es nur die Kategorie «Aufbau Körperschema». Durch das Zeichnen, Streicheln und Fühlen des eigenen Körpers und der Körperteile soll das Kind Kenntnis über seinen Körper erlangen und sein Wissen erweitern und vertiefen.

Anhand der Übungen im Bereich der Körperorientierung kann das Kind lernen sich am eigenen Körper zu orientieren. Es soll fähig werden, Berührungsreize auf der Körperoberfläche zu lokalisieren. Dies geschieht über die taktile Wahrnehmung.

Anhand der Übungen im Bereich der Körperausdehnung kann das Kind lernen seinen eigenen Körper richtig einzuschätzen. Es lernt seine Körperlichen Grenzen kennen (Höhe, Breite) und sie auf kognitiver Ebene einzuschätzen.

Grundvoraussetzungen Körperschema

Taktile Wahrnehmung – Üben mit Eins-Zwei-Fünf:

- Sich mit unterschiedlichen Materialien streicheln
- Durch Fühlen Gegenstände und Abstrakte Formen erkennen
- Arbeiten mit Knete oder Ton
- Temperatur wahrnehmen

Kinästhetische Wahrnehmung – Üben mit Eins-Zwei-Fünf:

- Spiele zum Nachahmen von Bewegungen
- Tanzen, Spielen, Singen
- In einer bestimmten Stellung verharren (Körperspannung, Kraft)
- Gewicht einer Flasche durch Heben erkennen und vergleichen
- Ein Netz aus Gummiband durchqueren (unten durchkriechen, übersteigen, robben)

Vestibuläre Wahrnehmung – Üben mit Eins-Zwei-Fünf:

- Gehen auf der Linie
- Gehen auf der Linie, dazu Gegenstände tragen

Körperschema Übungen – Üben mit Eins-Zwei-Fünf:

- Spiele zum Betrachten und Fühlen von Körperteilen
- Spiele zum Benennen der Körperteile
- Herstellen eines Körperbildes
- Einschätzen und messen der Körpergrösse und Breite
- Spiele zur Lagebezeichnung (vorne, hinten, rechts, links, auf, unter)

Abbildung 22: Beispiel Übungskarte «Aufbau des Körperschemas»

Aufbau des Körperschemas

Tastkiste Kirschsteine

Die FP versteckt in der Tastkiste einen Gegenstand. Das Kind sucht ihn mit verbundenen Augen, nimmt ihn aus der Kiste und versucht durch Tasten herauszufinden, um welchen Gegenstand es sich handelt.

Variante: Die FP fertigt aus Fimo oder Ton die Lehmfiguren Schnecke, Käfer, Hase und Bär an. Die Tiere verstecken sich in der Schachtel und das Kind darf sie suchen.

Schwierigkeitsgrad: 1-3

Förderbereich

Taktile Wahrnehmung

Material

Tastkiste Kirschsteine (Anleitung auf USB-Stick), Alltagsgegenstände, Lehmfiguren aus Fimo oder Ton

<p>Formen tasten Das Kind ertastet eckige oder runde Formen, wie z.B. Bauklötze, Lego, Legematerial, Bälle, Kreisel oder Ringe. Es unterscheidet, ob sie eckig oder rund sind und legt sie in zwei Reifen.</p> <p>Variante: Das Kind muss zwei gleiche Formen ertasten und nebeneinander in eine Eierschachtel legen. Ist die Schachtel voll, so hat das Kind alle Gegenstände gefunden.</p> <p>Schwierigkeitsgrad: 1-3</p>	<p>Taktile Wahrnehmung</p> <p>Pränumerisches Wissen: Formen vergleichen</p>	<p>Tastkiste (Anleitung auf USB-Stick), eckige Formen, runde Formen, zwei Reifen</p>
<p>Streichelkiste Die FP stellt dem Kind Kisten mit unterschiedlichen Streichelmaterialien zur Verfügung. Dies könnten beispielsweise unterschiedliche Federn, Stoffreste, Schwämme, oder Bürsten sein. Das Kind wählt eine Kiste aus und streichelt sich an verschiedenen Körperteilen. Das Kind beschreibt, was es fühlt und was es mag. (Vgl. Bläsius, 2008, S.21)</p> <p>Schwierigkeitsgrad: 1-3</p>	<p>Taktile Wahrnehmung,</p> <p>Körperkenntnis</p>	<p>Streichelkisten (Anleitung auf USB-Stick), Streichelmaterialien</p>
<p>Ich streichle mich Das Kind wählt eine Streichelkiste aus. Es streichelt sich mit den Materialien an verschiedenen Körperteilen. Es kreuzt auf dem Arbeitsblatt «Ich streichle mich» ein Smiley an um zu beschreiben, wie gut ihm das Streicheln gefallen hat.</p> <p>Schwierigkeitsgrad: 3</p>	<p>Taktile Wahrnehmung, Körperorientierung, Körperkenntnis</p>	<p>Streichelkiste (Anleitung auf USB-Stick), Arbeitsblatt «Ich_streichle_mich.pdf»</p>
<p>Hart oder weich? Zu zweit eine Streichelkiste auswählen. Die Kinder streicheln sich selber oder den Partner an einer gewünschten Körperstelle. Danach entscheiden sie gemeinsam, welche Gegenstände zueinander passen (hart, stüpfig, stachelig oder weich und zart).</p> <p>Schwierigkeitsgrad: 2-3</p>	<p>Taktile Wahrnehmung</p> <p>Pränumerisches Wissen: Klassifizieren</p>	<p>Streichelkiste (Anleitung auf USB-Stick), zwei Tücher</p>
<p>Warm oder kalt? Die FP füllt mehrere Flaschen mit Wasser in unterschiedlichen Temperaturen. Das Kind fühlt die unterschiedlichen Temperaturen der Flaschen.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1 und 2: Nur kalte und warme Flaschen. Das Kind sortiert nach kalt oder warm.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 3: Fünf verschiedene Temperaturen. Das Kind bildet eine Reihe von kalt nach warm.</p>	<p>Taktile Wahrnehmung.</p> <p>Pränumerisches Wissen: Seriation</p>	<p>Flaschen mit kaltem oder warmem Wasser</p>
<p>Lustige Stellung! Verschiedene Yogakarten liegen verdeckt auf einem Tuch. Das Kind dreht eine Karte um und ahmt die Stellung auf der Karte nach.</p> <p>Variante: Zu zweit oder in der Kleingruppe Yoga-Memory spielen. Wenn jemand ein Paar findet, dürfen alle die Stellung auf dem gefundenen Bild nachahmen.</p> <p>Variante Gruppe: Für jedes Kind liegt eine Karte verdeckt auf dem Tuch (immer zwei Karten sind gleich). Jedes Kind nimmt eine Karte und schaut sie an. Danach muss es das Kind mit der gleichen Karte suchen. Gemeinsam ahmen sie die Stellung auf dem Bild nach. (Vgl. Liera Schauer & Nausch, 2013)</p> <p>Schwierigkeitsgrad: 1-3</p>	<p>Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungs- und Kraftsinn.</p> <p>Vestibuläre Wahrnehmung</p>	<p>Tuch, Yogakarten Eins-Zwei-Fünf</p>

<p>Leicht oder schwer? Gewichte unterscheiden: Petflaschen mit Klebefolie abkleben und unterschiedlich viel Wasser einfüllen. Das Kind muss durch Heben das Gewicht erkennen. Selbstkontrolle: Unten an der Flasche kleben gleiche Farb- oder Würfelpunkte.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1 und 2: Leichte und schwere Flaschen: Sortieren nach leicht und schwer.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 2 und 3: Gewichtmemory: Immer zwei Flaschen haben gleich viel Wasser.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 3: 4–6 Flaschen in unterschiedlichen Gewichten bereitstellen. Das Kind bildet eine Reihe von leicht nach schwer. Es stellt die Flaschen auf einen dünnen Papierstreifen.</p>	<p>Kinästhetische Wahrnehmung: Kraftsinn.</p> <p>Pränumerisches Wissen: Klassifikation, Seriation</p>	<p>Mit Klebefolie abgeklebte Petflasche mit Wasser, dünner Papierstreifen</p>
<p>Das kann ich auch! Gliederpuppe aus Vorlage ausschneiden, laminieren und zusammenstecken. Die Gliederpuppe in eine Stellung bringen und nachahmen. Eine bestimmte Zeit in der Stellung bleiben (auf 10 zählen, Sanduhr, Zeichen).</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungssinn</p>	<p>Arbeitsblatt «Gliederpuppe.pdf»</p>
<p>Wer hat sich versteckt? Die FP stellt aus Fimo die Lehrmittelfiguren her. Sie versteckt in einem Block Ton verschiedene, kleine Dinge: Steine, Muscheln, Glasperlen, Holzblumen und ein Lehrmitteltier (Schnecke, Bär, Hase, Käfer). Das Kind muss das Tier suchen und entdeckt dabei noch andere Schätze!</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Taktile Wahrnehmung</p>	<p>Lehrmitteltiere aus Fimo, Steine, Muscheln, Glassteine, Holzblümchen, Ton</p>
<p>Tiere formen Die FP druckt die Bilder der Lehrmitteltiere aus. Sie legt beispielsweise den Bär auf den Tisch und sagt: «Oh, der Bär braucht Bärenfreunde!». Nun werden grosse und kleine Bärenfreunde oder eine Bärenfamilie geformt. An einem anderen Tag werden Schnecken, Hasen, Bienen oder Käfer geformt.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Taktile Wahrnehmung</p>	<p>Bilder zum Ausschneiden «Eins-Zwei-Fuenf_Tiere.pdf», Knete</p>
<p>Körperumriss malen Das Kind legt sich auf einen grossen Papierbogen. Die FP zeichnet mit einem dicken Stift den Umriss des Körpers nach. Danach wird das Körperbild angemalt. Das Gesicht und die Kleider werden gemeinsam gezeichnet. Im Spiegel kann das Kind schauen, wie sein Gesicht und sein Körper aussehen. Grössere Kinder können die Übung als Partnerarbeit ausführen.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Körperkenntnis, Körperausdehnung</p>	<p>Grosser Papierbogen (z.B. Packpapier), Wachsmalstifte, Spiegel</p>
<p>Ich streichle und zeichne mich Gesicht zeichnen: Die FP sucht die Körperkarten heraus, die zum Kopf gehören (Augen, Augenbrauen, Nase, Mund, Wange, Stirn, Haare, Ohren). Die Karten werden verdeckt auf den Tisch gelegt. Das Kind dreht eine Karte um und benennt sie. Danach wird mit dem Pinsel die entsprechende Körperstelle gestreichelt. Nachdem alle Karten umgedreht und alle Stellen gestreichelt wurden, wird das Arbeitsblatt «Ich zeichne mich» Seite 1 gemalt. Die gleiche Übung kann mit dem ganzen Körper durchgeführt werden. Dabei nimmt man für die Gesichtsstellen dünne Pinsel, für Arme und Beine, dicke Pinsel. Danach wird das Arbeitsblatt «Ich zeichne mich» Seite 2 gezeichnet.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Körperwissen, Körperorientierung</p>	<p>Arbeitsblatt «Ich_zeichne_mich.pdf», Körperkarten Eins-Zwei-Fünf, neue dicke und dünne Pinsel</p>

<p>Spiel Piepmaschine Ein Kind ist die Piepmaschine, von dieser ist ein Körperteil defekt. Das Kind zieht eine Körperkarte und schaut sie verdeckt an. Dann legt sich das Kind auf den Boden. Nacheinander versuchen die Kinder herauszufinden, welcher Teil der «Piepmaschine» defekt ist. Dabei fragt ein Kind beispielsweise: «Piepmaschine ist dein Fuss kaputt?». Während der Frage legt das Kind die Hand oder ein Sandsäcklein auf den betreffenden Körperteil. Wenn der defekte Körperteil gefunden wird, macht die Maschine laut: «Piep piep piep!» (Vgl. Eggert, Reichenbach & Bode, 2010, S.191) Schwierigkeitsstufe 3</p>	<p>Körperkenntnis, Körperorientierung, taktile Wahrnehmung</p>	<p>Körperkarten Eins-Zwei-Fünf</p>
<p>Körper von oben betrachten Ein Kind liegt auf dem Boden. Das zweite Kind steigt auf die Leiter (Tisch, oder Stuhl) und betrachtet das andere von oben durch ein Rohr (WC-Rolle). Das dritte Kind zieht eine Körperkarte und streichelt mit dem Pinsel beim liegenden Kind die betreffende Körperstelle. Es streichelt beispielsweise die Nase und sagt: «Das ist die Nase». Das Kind auf der Leiter muss mit dem Fernrohr die Nase betrachten. Es sagt: «Ich sehe die Nase». Schwierigkeitsstufe 2-3</p>	<p>Körperwissen, Raumerfahrung, taktile Wahrnehmung</p>	<p>Körperkarten Eins-Zwei-Fünf, neuer Pinsel, Tisch, Stuhl oder Leiter, WC-Rolle</p>
<p>Wo bist du? Die Karten «Wo bist du?» liegen verdeckt auf einem Tuch. Das Kind dreht eine Karte um und sagt, wo das Tier ist (auf, unter, vor, hinter, links, rechts). Variante 1: Das Kind ahmt die Situation selber nach und steht dabei beispielsweise auf, neben oder hinter das Tuch. Lustig ist, wenn das Kind aus Tonpapier angefertigte Hasen- oder Bärenohren anziehen darf. Variante 2: Das Kind stellt die Situation mit einem Häschen oder Bären aus Ton oder Knete und einer Papierserviette nach. Variante 3: Arbeitsblatt «Wo bist du» (in zwei Schwierigkeitsstufen) lösen. Aufgabe: Schau genau wo der Bär oder der Hase ist und verbinde die gleichen Positionen mit einem Strich. Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Körperkenntnis: Körper und Raum, Sprache</p>	<p>Karten «Wo bist du?» Eins-Zwei-Fünf, Bär oder Hase aus Ton/Knete, Serviette, Tuch, Arbeitsblatt «Wo_bist_du.pdf»</p>
<p>Verletzungen Die Kinder erzählen wo sie schon einmal verletzt waren und zeigen beim eigenen Körperbild oder beim Bild von Lea oder Sandro die Körperstelle. Das Kind darf nach der Erzählung ein Pflaster auf die Körperstelle legen. Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Körperkenntnis, Sprache</p>	<p>Pflaster, eigenes Körperbild (aus Übung «Körperumriss malen») oder Bilder «Lea-Sandro_Koerperbild.pdf»</p>
<p>Wo ist das Pflaster? Zwei Personen sitzen sich gegenüber. Beide haben das Bild von Lea oder Sandro («Wo ist das Pflaster») vor sich. Getrennt durch eine Trennwand legen sie verdeckt das Pflaster auf eine Körperstelle. Abwechselnd wird gefragt: «Ist das Pflaster auf der Nase?». Nun muss herausgefunden werden, wo das Pflaster des anderen ist. Schwierigkeitsstufe 2-3</p>	<p>Körperkenntnis, Sprache</p>	<p>Bild «Wo_ist_das_Pflaster.pdf» Lea oder Sandro, Pflaster, Trennwand (Karton)</p>

<p>Körperstelle fühlen Das Kind legt sich mit Decke und Kissen auf den Boden. Die FP oder ein Kind legt ein Sandsäcklein auf eine Körperstelle. Das Kind nennt die Körperstelle und legt das Sandsäcklein auf die gleiche Stelle bei seinem Körperbild (aus Übung «Körperumriss malen») oder es legt einen Glasstein auf das Bild von Lea oder Sandro.</p> <p>Variante 1: Die gleiche Übung mit zwei oder drei Säcklein gleichzeitig.</p> <p>Variante 2: Die FP oder ein Kind legt das Säcklein nacheinander auf zwei oder drei Körperstellen. Das Kind legt auf das Körperbild die Zahl 1 (zuerst berührte Stelle), 2 und 3.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Körperkenntnis, Körperorientierung, Taktile Wahrnehmung, Merkfähigkeit</p>	<p>Bild «Lea-Sandro_Koerperbild.pdf» oder Körperbild, Sandsäcklein oder Kuschtier, Glasstein</p>
<p>Körpermassage Das Kind legt beim Bild von Lea oder Sandro Glassteine auf die Körperstellen, die massiert werden sollen. Danach legt sich das Kind mit Decke und Kissen auf den Boden. Die FP massiert das Kind mit einem Tennisball (über Körper rollen), mit einem Massage- oder mit einem Pinselroller. Dabei wird wenn möglich nicht gesprochen. Nur die FP sagt, welche Körperstelle sie gerade massiert: «Das ist dein linkes Bein».</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Körperorientierung Körperausdehnung Körperwissen Taktile Wahrnehmung</p>	<p>Bild «Lea-Sandro_Koerperbild.pdf», Decke, Kissen, Glassteine oder Knöpfe, Massage-roller, Tennisball oder Pinselroller (für Maler)</p>
<p>Schnecke kriech! Lied «Kriecht' eine Schnecke» (Melodie Bruder Jakob): Kriecht eine Schnecke, kriecht eine Schnecke, den Berg hinauf, den Berg hinauf (mit der Hand, oder Spielzeugschnecke den Rücken des Kindes hoch kriechen) vorne wieder runter, vorne wieder runter (über die Schultern bis zum Bauch wieder runter kriechen) kitzelt dich am Bauch, kitzelt dich am Bauch (das Kind am Bauch kitzeln). (Vgl. Klöck & Schörer, 2011, S.33)</p> <p>Schwierigkeitsstufe 1</p>	<p>Körperorientierung</p>	<p>Für diese Übung braucht es kein Material.</p>
<p>Wie gross bin ich? Körpergrösse messen und vergleichen: Das Kind misst seine Körperlänge beim Körperbild, oder die FP/Kind misst die Länge beim liegenden Kind und schneidet einen gleich langen Papierstreifen/Schnur ab. Die Papierstreifen/Schnüre werden nebeneinander gelegt und verglichen.</p> <p>Schwierigkeitsstufe 2-3</p>	<p>Körperausdehnung Pränumerisches Wissen: Messen und Vergleichen</p>	<p>evtl. eigenes Körperbild (aus Übung «Körperumriss malen»), Papierstreifen oder Schnur</p>
<p>Körpergrösse schätzen Die FP hält einen Stab/Besen. Ein Kind steht etwa zwei Meter davor und sagt, wie hoch der Stab gehalten werden muss, damit seine Körpergrösse erreicht wird. Der Stab wird zuerst zu niedrig gehalten. Das Kind sagt: «Höher, höher... Stop!» Es geht zum Stab und vergleicht die geschätzte Grösse mit der realen Grösse.</p> <p>Variante: Das Kind muss abschätzen, wie hoch der Stab gehalten werden muss, damit es unten durchkriechen oder robben kann, ohne ihn zu berühren.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Körperausdehnung</p>	<p>Stab oder Besen</p>
<p>Nicht berühren! Es werden Tische, Stühle und evtl. eine Leiter im Raum verteilt. Danach spannt die FP ein Gummiband um die Möbelstücke, so dass eine Art Netz entsteht. Das Kind muss das Netz übersteigen oder unten durchkriechen. Fortgeschrittene Kinder versuchen, das Netz nicht zu berühren. Spannend wird es, wenn die FP mehrere Glöcklein an das Gummiband hängt. Die Glöcklein dürfen beim Übersteigen und Untendurchkriechen nicht klingeln.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Kinästhetische Wahrnehmung, Körperausdehnung</p>	<p>Stühle, Tische, Leiter, Gummiband, Glocken</p>

<p>Grösse und Breite schätzen Die FP und das Kind legen zwei Seile auf den Boden. Wie weit müssen sie auseinander liegen, damit sich das Kind oder die FP dazwischen legen kann? Das Spiel kann mit der Körperbreite und mit der Körpergrösse gespielt werden. Schwierigkeitsstufe: 3</p>	Körperausdehnung	Zwei Seile
<p>Zwischen zwei Kindern durchgehen Zwei Kinder stehen so nah zusammen, dass ein anderes Kind gerade hindurchgehen kann, ohne sie zu berühren. Beide Kinder halten ein Glöcklein. Wenn sie berührt werden, klingeln sie. Falls keine Glocke vorhanden ist, kann man auch Körpergeräusche einsetzen (z.B. klatschen, piep). Wer schafft es hindurchzugehen ohne dass es klingelt? Es können auch mehrere Kinder Tore bilden, die durchschritten werden müssen. Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	Körperausdehnung	Evtl. Glocke

Tabelle 5: Übungsbeschreibungen Aufbau des Körperschemas

Mathematische Übungen

In diesem Kapitel werden Übungen zur Förderung des Zahlenbegriffs zusammengestellt. Das Kind kann anhand der Übungen sein Wissen sowohl im pränumerischen als auch im numerischen Bereich der Zahlenbegriffentwicklung erweitern und vertiefen. Die Zahlenbegriffentwicklung erfolgt in einem hierarchischen Aufbau. Das heisst, das Kind muss alle Stufen der Zahlenbegriffentwicklung durchlaufen. Mit Hilfe des Lehrmittels kann das Kind da abgeholt werden, wo es in seiner Entwicklung steht.

Pränumerischer Bereich der Zahlenbegriffentwicklung – Üben mit Eins-Zwei-Fünf:

- Sortier- und Ordnungsspiele
- Spiele zum Bilden von Reihenfolgen (z.B von Gross nach Klein)
- Reihen bilden und Muster legen
- Spiele zum Zuordnen und Verteilen
- Leiterspiel
- Vergleichen von Mengen (mehr-weniger)
- Mengen mit Gegenständen darstellen
- Puzzlen

Numerischer Bereich der Zahlenbegriffentwicklung – Üben mit Eins-Zwei-Fünf:

- Zählen und Bewegen
- Gehen auf dem Zahlenweg
- Spiele mit den Zählkarten (Bilder, Würfelbilder und Ziffern)
- Domino
- Zahlenmemory
- Leiterspiel
- Verkürztes Zählen mit dem Käfer
- Rechengeschichten zum Anwenden von Zahlwissen

Abbildung 23: Beispiel Übungskarte «Mathematische Übungen»

Mathematische Übungen	Förderbereich	Material
<p>Was ist gleich? Die FP kann Arbeitsmappen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen anfertigen. Das Kind muss gleiche Formen oder gleiche Bilder zuordnen. Die fortgeschrittenen Kinder ordnen nach mehreren Kriterien: Form, Farbe und Grösse. Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Klassifikation</p>	<p>Arbeitsmappe (Anleitung auf USB-Stick), Arbeitsblatt «Was_ist_gleich.pdf»</p>
<p>Form auf Rücken malen Die FP oder ein Kind zeichnet eine Form der Karten «Formenbilder» auf den Rücken des Kindes. Das Kind muss herausfinden welche. Bei Kindern der Schwierigkeitsstufe 1 werden nur zwei Formen (z.B. Kreis und Dreieck) angeboten. Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Formen unterscheiden. Taktile Wahrnehmung</p>	<p>Karten «Formenbilder» Eins-Zwei-Fünf</p>
<p>Formen tasten Die FP legt verschiedene Formen in die Tastkiste. Das Kind muss die Formen ertasten und benennen. Danach legt das Kind die Form zum entsprechenden Formenbild. Das Kind sortiert nach Formen. Es hat von jeder Form mehrere Gegenstände in der Kiste. Die Kinder der Schwierigkeitsstufe 2 und 3 zählen die Formen und legen die richtige Zählkarte dazu. Schwierigkeitsstufe 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Formen unterscheiden. Numerisches Wissen: Zählen. Taktile Wahrnehmung</p>	<p>Tastkiste (Anleitung auf USB-Stick), Vierecke, Dreiecke, Kreise (aus Holz, Plastik, Ton), Zählkarten Eins-Zwei-Fünf, Karten «Formenbilder» Eins-Zwei-Fünf</p>
<p>Ordne nach Grösse/Dicke Das Kind muss Bilder (Käfer/Biene) von klein nach gross oder von dick nach dünn ordnen. Die FP kann dazu eine Arbeitsmappe herstellen. Die Kinder der Schwierigkeitsstufe 3 schneiden die Bilder aus und kleben sie der Reihe nach auf. Schwierigkeitsstufen: 2-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Seriation</p>	<p>Arbeitsmappe (Anleitung auf USB-Stick), Arbeitsblatt «Ordne_nach_Groesse.pdf» oder «Ordne_nach_Dicke.pdf»</p>
<p>Welcher Ausschnitt passt zum Bild? Das Kind ordnet einen vergrösserten Ausschnitt eines Bildes dem passenden Bild zu. Die FP kann dafür eine Arbeitsmappe herstellen oder ein Arbeitsblatt ausdrucken. Schwierigkeitsstufen 2-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Bilder zuordnen, Teile – Ganzes erkennen</p>	<p>Arbeitsmappe, Arbeitsblatt «Welcher_Ausschnitt_passt_zum_Bild.pdf»</p>
<p>Puzzle Das Kind setzt das Puzzle zusammen. Kinder der Schwierigkeitsstufe 3 können das Puzzle auch selber herstellen. Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: aus Teilen wird ein Ganzes</p>	<p>Puzzle, Arbeitsblatt «Puzzle 2-, 3-, 8- oder 16 teilig.pdf»</p>

<p>Besteck aufräumen Das Kind sortiert das Besteck. Bei Kindern der Schwierigkeitsstufe 1 werden nur zwei Oberbegriffe (Löffel und Messer) vermischt. Bei den Schwierigkeitsstufen 2 und 3 werden 3–4 Oberbegriffe (Suppenlöffel, Kaffeelöffel, Gabel, Messer) zum Sortieren angeboten.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Klassifizieren</p>	<p>Besteckkasten, Besteck</p>
<p>Sortieren Die FP stellt Sortierkisten her. In den Kisten befinden sich beispielsweise Knöpfe, Federn, Muscheln, Schrauben und Muttern oder Farbstifte. Das Kind sortiert nach seinen eigenen Ideen. Das Kind der Schwierigkeitsstufe 1 wird weniger Merkmale erkennen und unterscheiden als das Kind der Schwierigkeitsstufe 2 und 3. (Farbstifte: Farbe, Grösse, gespitzt – stumpf, dick – dünn).</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Kategorien bilden</p>	<p>Sortierkiste (Anleitung auf USB-Stick), Material zum Sortieren</p>
<p>Tisch decken Die FP legt ein Tuch auf den Boden (Tischdecke) oder bereitet einen richtigen Tisch vor. Je nach Schwierigkeitsstufe wird der Tisch für zwei oder mehrere Personen gedeckt. Der Tisch ist noch nicht ganz fertig gedeckt. Vielleicht fehlt nur noch ein Gegenstand (Glas) oder mehrere Gegenstände (Serviette, Gabel, Messer). Die FP kann das Bild mit dem gedeckten Tisch als Vorlage ausdrucken. Das Kind muss schauen, was noch fehlt. Ist der Tisch fertig gedeckt, darf es auf jeden Teller eine Nuss legen, «e Guete!»</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: 1:1 Zuordnung</p>	<p>Bild «Tisch_decken.pdf», Tuch, Teller, Gläser, Messer, Gabeln, Löffel, Servietten, Nüsse</p>
<p>Kategorien bilden Die FP sucht zwei bis drei Kategorien an Alltagsmaterialien zusammen. Beispielsweise Besteck, Bastelmaterial und Bauklötze. Das Material liegt durchmischt auf einem Tuch. Das Kind soll herausfinden, welche Materialien zusammen passen, es bildet Kategorien (auf verschiedene Tücher legen). Danach kann das Kind mit der Arbeitsmappe «Kategorien bilden» arbeiten.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Kategorien bilden</p>	<p>Arbeitsmappe (Anleitung auf USB-Stick), Arbeitsblatt «Kategorien_bilden.pdf», Tücher, Alltagsmaterialien</p>
<p>Eins zu Eins zuordnen Die FP stellt die Arbeitsmappe «Eins zu Eins zuordnen» her. Das Kind darf jedem Hasen eine Karotte und jedem Bären einen Fisch zuordnen. Kinder der Schwierigkeitsstufen 2 und 3 lösen das Arbeitsblatt «Eins zu Eins zuordnen».</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Eins zu Eins zuordnen</p>	<p>Arbeitsmappe (Anleitung auf USB-Stick), Arbeitsblatt «Eins_zu_Eins_zuordnen.pdf»</p>
<p>Versteckte Schachteln Die FP verstaut unterschiedlich grosse Schachteln ineinander. Die erste Schachtel kann auch eine riesige Schachtel sein. Das Kind öffnet die Schachtel und es kommt eine kleinere Schachtel zum Vorschein. «Schon wieder eine Schachtel, sie ist kleiner». Das Kind stellt die Schachteln neben- oder aufeinander, bis die letzte Schachtel geöffnet ist.</p> <p>Spiel: Die Schachteln werden vermischt und das Kind muss wieder eine Reihe bilden. Selbstkontrolle für Kinder der Schwierigkeitsstufe 3: Dreht das Kind die Schachtel um, findet es ein Würfelbild oder eine Ziffer. Sind die Ziffern in der richtigen Reihenfolge, ist die Aufgabe korrekt gelöst.</p> <p>Variante 1: Die Schachteln von gross nach klein aufeinander stapeln.</p> <p>Variante 2: Bär oder Hase? In der kleinsten Schachtel hat sich der Bär oder der Hase versteckt (zum Ausdrucken).</p> <p>Variante 3: Eine Schachtel aus der Reihe entfernen, das Kind muss herausfinden, wo sie hingehört.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Seriation, nach Reihe ordnen</p>	<p>Bär und Hase «Eins-Zwei-Fuenf_Tiere.pdf», verschieden grosse Schachteln</p>

<p>Papier halbieren Ein DIN A4 Blatt einmal falten (halbieren). Dem Fold entlang schneiden. Die eine Hälfte auf ein farbiges DIN A3 Papier legen, die andere Hälfte wieder falten und halbieren. Auf diese Weise entstehen immer kleinere Rechtecke. Das Kind halbiert so lange wie es geht. Zum Schluss werden die Rechtecke der Grösse nach aufgeklebt. (Vgl. Anderlik, 2011, S.243)</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Seriation, der Grösse nach ordnen</p>	<p>Ein farbiges DIN A3 Papier, ein weisses DIN A4 Papier, Schere, Leimstift</p>
<p>Das schönste T-Shirt! Mit verschiedenen farbigen Glassteinen, Knöpfen oder anderen Legematerialien wird das T-Shirt von Lea oder Sandro verziert. Der Kopf von Lea oder Sandro kann gross ausgedruckt werden und entweder über ein vorgezeichnetes T-Shirt oder ein echtes T-Shirt gelegt werden. Bei Kindern der Schwierigkeitsstufe 1 legt die FP ein einfaches Muster mit nur einem Unterscheidungsmerkmal vor (ein roter Stein, ein blauer Stein). Das Kind führt die Reihenfolge weiter. Kinder der Schwierigkeitsstufe 2 und 3 können zwei bis vier Merkmale beachten. Für Kinder der Schwierigkeitsstufe 3 kann das Arbeitsblatt «Das schönste T-Shirt» ausgedruckt werden.</p> <p>Schwierigkeitsstufen: 1-3</p>	<p>Pränumerisches Wissen: Seriation, Reihen weiterführen</p>	<p>Arbeitsblatt «Lea Sandro_Kopf.pdf», «Das_schönste_T-Shirt.pdf», Legematerialien, T-Shirt</p>
<p>Wie weit kannst du zählen? Das Kind hüpfte auf dem Trampolin und zählt so weit es kann. Kinder der höheren Schwierigkeitsstufen hüpfen und zählen synchron.</p> <p>Variante: Drei Kinder spielen Gummitwist. Ein Kind hüpfte hin und her und zählt bis zur abgesprochenen Zahl, beispielsweise bis 10. Dann sagt es «rein» (hüpft rein) und «raus» (hüpft raus).</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Zählen. Gleichgewicht. Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungssinn</p>	<p>Trampolin, Gummitwist</p>
<p>Rückwärts zählen Die Sprossen der Leiter zählen. Die Sprossen sind mit Würfelbildern und Ziffern beschriftet. Die Leiter hoch klettern und vorwärts zählen, herunterklettern und rückwärts zählen.</p> <p>Variante: Die Übung kann auch bei einer Treppe durchgeführt werden.</p> <p>Schwierigkeitsgrad: 2-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Rückwärts zählen. Gleichgewicht Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungssinn</p>	<p>Karten Würfelbilder und Ziffern Eins-Zwei-Fünf, Leiter oder Treppe</p>
<p>Vergleichen Die FP legt zwei grüne Filzplatten oder DIN A3 Papiere (Wiesen) nebeneinander. Die Blumen und die Biene liegen ausgeschnitten bereit. Nun legt die FP eine unterschiedliche Anzahl Blumen auf die Wiesen. Zum Beispiel 5 und 2. Das Kind schaut auf welcher Wiese es mehr Blumen hat. Die Biene fliegt auf die Wiese mit mehr Blumen. Das Spiel kann auch in der Gruppe gespielt werden. Die Kinder erhalten je eine Bienenkarte. Sie fliegen wie Bienen zur Musik im Raum herum. Wenn die Musik aufhört, legen sie ihre Biene auf die Wiese mit mehr Blumen. Danach werden die Blumen gezählt und untereinander gelegt. Somit ist ersichtlich, dass fünf Blumen mehr sind als zwei.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Mengen zählen und vergleichen</p>	<p>Blumen und Bienen «Vergleichen.pdf», 2 grüne Filzplatten/ grünes Papier, evtl. Musik</p>

<p>Zahlenweg Die FP stellt aus Moosgummiplatten einen Zahlenweg her (1–6/1–10). Das Kind legt zu jeder Ziffer einen Teller mit gleich vielen Dingen (bei 4, vier Steine). Das Kind legt zu jeder Ziffer die passenden Zählkarten. Das Kind geht langsam über den Zahlenweg und zählt dabei laut von 1 bis 6 oder von 1 bis 10.</p> <p>Variante 1: Nicht alle Zahlen sind sichtbar (einzelne Platten umgedreht).</p> <p>Variante 2: Das Kind geht rückwärts und zählt laut.</p> <p>Variante 3: Das Kind wird ohne zu zählen auf eine Zahl geführt (mit geschlossenen Augen). Welche Zahl kommt nachher, welche vorher?</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Zählen, Zahl darstellen, Nachbarzahl benennen</p>	<p>Zählkarten, Würfelbilder, Ziffern Eins-Zwei-Fünf, Zahlenweg, Teller (z.B. Kartonteller), Legematerial (z.B. Knöpfe, Schrauben, Federn, Steine, Muscheln)</p>
<p>Körperteile zählen Das Kind zählt bei seinem eigenen Körperbild oder beim Bild von Lea oder Sandro Körperteile. Zum Beispiel die Augen. Es legt dazu zwei Glassteine auf das Bild und zählt laut. Danach nimmt es die Glasperlen weg und legt sie auf das Arbeitsblatt «Körperteile zählen».</p> <p>Variante 1: Die Körperteile von Lea und Sandro zählen: Wie viele Augen haben die beiden zusammen? Es werden vier Glassteine auf das Arbeitsblatt gelegt.</p> <p>Variante 2: Übung wie Variante 1. Die Rechnung dazu legen: 2 (Augen) + 2 (Augen) = 4 (Augen). Dabei muss das Zeichen + und = erklärt werden. Das Kind macht auf diese Weise erste Erfahrungen mit der Addition.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Zählen, addieren</p>	<p>Bild «Lea-Sandro_Koerperbild.pdf» oder eigenes Körperbild (aus Übung «Körperumriss malen»), Karten Ziffern Eins-Zwei-Fünf, «Rechnungszeichen.pdf», Arbeitsblatt «Koerperteile_zaehlen.pdf», Glassteine</p>
<p>Leiterspiel Zu zweit oder zu dritt wird das Leiterspiel gespielt. Die Zählkarten, Würfelbilder oder Ziffern liegen auf einem Stapel zum Ziehen bereit. Für Kinder der Schwierigkeitsstufe 1 werden nur die Zählkarten von 1–3 hingelegt. Es wird reihum gespielt. Wer auf einen roten Punkt kommt, hat Glück (kommt vorwärts) oder Pech (fällt zurück). Wer zuerst im Ziel ist, gewinnt das Rennen.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Würfelbild erkennen, zählen. Pränumerisches Wissen: 1:1 Zuordnung</p>	<p>Spiel «Leiterspiel.pdf», Zählkarten, Würfelbilder, Ziffern Eins-Zwei-Fünf, Spielfiguren</p>
<p>Zahlen darstellen Zahlen 1–3, 1–5 später 1–10 als Mengen mit verschiedenen Gegenständen aus dem Raum bildlich darstellen. In einem Zahlenweg aus Reifen oder Tüchern ordnen. Dabei wird beispielsweise in den ersten Reifen ein Stuhl, in den zweiten Reifen zwei Bälle gelegt. Dazu kann die passende Zählkarte, das passende Würfelbild oder die passende Ziffer gelegt werden.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Zahlen darstellen, zählen</p>	<p>Zählkarten, Würfelbilder, Ziffern Eins-Zwei-Fünf, Reifen, Tücher, Alltagsgegenstände</p>
<p>Eine Menge unterschiedlich darstellen Eine Zahl wird als Menge unterschiedlich dargestellt. Auf einem Tisch oder einem Tuch wird nur eine bestimmte Zahl dargestellt. Beispielsweise die 5. Sie kann durch 5 Muscheln, oder 3 Muscheln und 2 Federn, oder 4 Autos und 1 Eisenbahn dargestellt werden. Danach wird die passende Rechnung dazugelegt: zuerst mit den Gegenständen und den Rechenzeichen + und =, danach mit den Ziffern und Zeichen $2 + 3 = 5$.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 3</p>	<p>Numerisches Wissen: Mengen unterschiedlich darstellen</p>	<p>Karten Ziffern Eins-Zwei-Fünf, Bild «Rechnungszeichen.pdf», Spielsachen, Alltagsmaterialien</p>

<p>Mengen einkreisen Die FP legt eine Zählkarte auf ein Tuch. Dazu legt sie beispielsweise viele Steine, Kastanien, Muscheln, Farbstifte, Autos oder Finken. Mit Schnüren werden so viele Steine, Kastanien oder Muscheln eingekreist, wie die Zählkarte bestimmt. Es wird so lange eingekreist, bis keine Gegenstände mehr vorhanden sind. Danach können die Kinder der Schwierigkeitsstufe 3 die Arbeitsblätter «Mengen einkreisen» lösen.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Numerisches Wissen: zählen</p>	<p>Zählkarten Eins-Zwei-Fünf, Arbeitsblatt «Mengen_einkreisen.pdf», Alltagsgegenstände</p>
<p>Zahlenmemory Unter mehreren Bechern werden Ziffern, Würfelbilder, Zählkarten oder Mengen bis 6 gelegt. Zum Beispiel die Karte mit der Ziffer 2, das Würfelbild 2 oder zwei kleine Gegenstände (Büroklammern, Schrauben, Reissnägeln, Glasperlen). Wer zwei gleiche Zahlen oder Mengen gefunden hat, darf die Becher nehmen. Wer zwei Becher gefunden hat, darf nicht noch einmal spielen, da sonst die schwächeren Kinder gar keine Chance mehr haben, mithalten zu können.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Zählen, verkürztes Zählen, Ziffernkenntnis, Merkfähigkeit</p>	<p>Zählkarten, Würfelbilder, Karten Ziffern Eins-Zwei-Fünf, Becher, kleine Gegenstände</p>
<p>Türme würfeln Jedes Kind hat ein Tuch mit Bausteinen vor sich. Die Zählkarten liegen auf einem Stapel bereit. Reihum wird eine Karte vom Stapel umgedreht. Die gezogene Zahl bestimmt, mit welcher Anzahl Bauklötzen der Turm auf- oder abgebaut wird. Das Kind wählt selber, ob es aufbauen (addieren) oder abbauen (subtrahieren) möchte. Dabei zeigt das Kind auf das passende Zeichen + oder -. Bei der Partnerarbeit kann man seinen eigenen Turm oder gemeinsam einen Turm bauen. In der Gruppe wird reihum gewürfelt. Es entsteht ein gemeinsamer Turm. Es wird nur addiert, da der gemeinsam erschaffene Turm im Mittelpunkt stehen soll. Das Spiel ist fertig, wenn alle Klötze aufgebraucht sind.</p> <p>Variante: Die FP druckt die Rechnungszeichen aus und legt sie verdeckt auf einen 2. Stapel. Das Kind zieht eine Zählkarte und eine Rechnungszeichenkarte. Es muss nun auf- oder abbauen. Wer zuerst alle Bauklötze aufgebraucht hat, gewinnt das Spiel. Wenn der Turm einstürzt, hat man verloren.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Würfeln & zählen, addieren und subtrahieren.</p> <p>Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungssinn</p>	<p>Zählkarten Eins-Zwei-Fünf, Bild «Rechnungszeichen.pdf», Bauklötze</p>
<p>Verkürztes Zählen Die FP zeigt dem Kind eine Marienkäfer-Karte «Verkürztes Zählen» eine Sekunde lang. Das Kind muss möglichst auf einen Blick erkennen, wie viele Punkte der Marienkäfer hat. Das Kind hat keine Zeit, die Punkte zu zählen. Es muss somit verkürzt zählen und sich Gruppierungen der Punkte merken (2+2 Punkte). Es wird besprochen, wie dies gelingen könnte.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 3</p>	<p>Numerisches Wissen: Verkürztes Zählen</p>	<p>Karten «Verkürztes Zählen» Eins-Zwei-Fünf</p>
<p>Domino Die FP stellt aus dem Material zum Ausdrucken ein Domino der Schwierigkeitsstufe 2 oder 3 her. Die Dominokarten werden unter den Kindern aufgeteilt. Reihum darf eine Karte an den Käfer gehängt werden. Dabei müssen die Käfer, die sich berühren, die gleiche Anzahl Punkte oder die entsprechende Ziffer haben. Hat man keine entsprechende Karte, darf man nicht legen. Wer zuerst alle Karten abgelegt hat, gewinnt das Spiel.</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Zählen</p>	<p>Dominosteine «Domino.pdf»</p>

<p>Rechnen mit Marienkäfern Die FP schneidet aus grünem DIN A3 Papier ein grosses Blatt für die Marienkäfer aus. Die Marienkäfer kann sie ausdrucken und ausschneiden. Nun stellt die FP den Kindern Rechengeschichten: 5 Marienkäfer sitzen auf dem grünen Blatt. 2 fliegen weg. Wie viele sind noch auf dem Blatt? Die Rechnung wird mit den Käfern gespielt. Danach wird die Rechnung mit Käfern, Rechnungszeichen und zuletzt mit Ziffern dargestellt ($5 - 2 = 3$). Dann gibt es eine neue Rechengeschichte: 3 Käfer sitzen auf dem Blatt, 3 kommen dazu. Wie viele sind auf dem Blatt?</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 3</p>	<p>Numerisches Wissen: Anwendung von Zahlwissen, zählen</p>	<p>Bild «Rechnungszeichen.pdf», Arbeitsblatt «Marienkäfer.pdf», grünes DIN A3 Blatt</p>
--	---	---

Tabelle 6: Übungsbeschreibungen Mathematische Übungen

Ausgangsspiele

Bei den Ausgangsspielen werden Lieder und Verse zu beiden Bereichen, Mathematik und Körperschema zusammengetragen. Es geht vor allem darum einen schönen Abschluss zu finden und die Stunde abzurunden. Es kann als Ritual auch immer das gleiche Lied oder der gleiche Vers ausgewählt werden.

Abbildung 24: Beispiel Übungskarte «Ausgangsspiele»

Ausgangsspiele	Förderbereich	Material
<p>Lied: Ich riibe mini Bei Die Kinder reiben zum Lied die entsprechenden Körperteile mit beiden Händen. Beim Refrain liegen die Hände ruhig auf dem Körperteil. Das Kind nimmt die Wärme der Reibung wahr. (Vgl. Schmidig, 2008, S.15)</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Taktile Wahrnehmung: Reibung und Wärme, Körperkenntnis</p>	<p>Lied «Ich_riibe_mini_Bei.pdf»</p>
<p>Lied: Ich luege nid Stehend: Zwei Kinder stehen hintereinander. Während des Liedes klopft das hintere Kind die Rückseite des vorderen von oben bis unten ab. Am Ende des Liedes bleibt eine Hand auf einer beliebigen Körperstelle liegen. Das Kind muss erraten, auf welcher Stelle die Hand liegt. Liegend: Ein Kind liegt auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Ein anderes Kind oder die FP legt ihm ein Sandsäcklein oder ein Kuschtier auf den Körper. Am Ende des Liedes sagt das Kind auf welchem Körperteil es liegt. (Vgl. Schmidig, 2008, S.9)</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Taktile Wahrnehmung, Körperkenntnis, Körperorientierung</p>	<p>Lied «Ich_luege_nid.pdf», Sandsäcklein, Kuschtier</p>

<p>Lied: Handsalat Die FP bindet den Kindern einen Wollfaden an das rechte Handgelenk. Das Lied wird pantomimisch dargestellt. (Vgl. Schmidig, 2008, S.8) Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Recht-Links-Koordination Körperschema</p>	<p>Lied «Handsalat. pdf», Wollfaden</p>
<p>Zahlenfingerspiel Die Kinder stehen paarweise zusammen und spielen das Zahlenfingerspiel: Die Nummer 1, der Daumen hier, sagt: «Hallo, wie geht es dir?». (Mit dem Daumen wackeln.) Der Zeigefinder, die Nummer 2, kommt zum Kitzeln schnell vorbei. (Sich gegenseitig mit dem Zeigefinger kitzeln.) Die Nummer 3 steht in der Mitte und verbeugt sich tief nach guter Sitte. (Den Mittelfinger nach innen beugen.) Der Ringfinger ist die Nummer 4. Er schmückt sich gern, das wissen wir. (Mit dem Zeigefinger der anderen Hand einen Ring um den Ringfinger zeichnen.) Die Nummer 5, der kleine Wicht, streichelt langsam dein Gesicht. (Mit dem kleinen Finger über die Wange des andern streicheln.) (Vgl. Blucha & Knauf, 2012, S.86) Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Körperkenntnis Kinästhetische Wahrnehmung Taktile Wahrnehmung</p>	<p>Für dieses Spiel braucht es kein Material.</p>
<p>Würfeln und bewegen Die FP oder ein Kind gibt eine Bewegung vor. Ein Kind darf eine Zählkarte, ein Würfelbild oder eine Ziffer ziehen. Zieht es beispielsweise die 5, wird die Bewegung 5 x durchgeführt. Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Numerisches Wissen: Zählen Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungssinn</p>	<p>Zählkarten, Würfelbilder, Karten Ziffern Eins-Zwei-Fünf</p>
<p>Wo ist der Kopf? Das Lied wird gesungen und die entsprechenden Bewegungen ausgeführt: Wo ist der Kopf? (Hände fragend nach vorne strecken, Handfläche nach oben, Schultern hochziehen) Wo ist der Kopf? ist er hier? (Falsche Körperstelle zeigen) ist er dort? schau doch mal genau hin. (Mit Zeigefinger und Daumen beider Hände eine Art Brille formen). schau doch mal genau hin. Er ist hier. (Auf die richtige Körperstelle zeigen). Er ist hier. (Vgl. Oezogul, 2007, S.33) Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	<p>Körperorientierung, Körperkenntnis</p>	<p>Lied «Wo_ist_der_Kopf.pdf»</p>
<p>Abe zäme rächts Bei diesem Klatsch- und Tanzlied stehen sich die Kinder paarweise gegenüber. Bei «abe» patscht sich das Kind auf die Schenkel, «zäme» in die eigenen Hände, «rächts» in die rechte Hand des andern Kindes. In der Pause klatscht es in die eigenen Hände. Beim zweiten Teil des Liedes hängen sich die Kinder mit den Ellenbogen ein und tanzen hüpfend einmal links, bei der Wiederholung rechts im Kreis herum. Das Lied kann auch in Standardsprache gesungen werden. Schwierigkeitsstufe: 2-3</p>	<p>Kinästhetische Wahrnehmung: Stellungssinn Körperorientierung</p>	<p>Lied «Abe_zaeme_raechs.pdf»</p>

<p>Schneckengeschichte Ein Kind legt sich auf eine Decke. Die FP zeichnet die Schnecken- geschichte mit dem Pinsel oder dem Finger auf den Rücken, den Arm oder auf das Bein: Die kleine Schnecke Anna Beck, kommt ganz langsam nur vom Fleck. Die Schnecke Carla Keller, die ist da schon viel schneller. Und die Schnecke Mira Haus, die kann flitzen wie'ne Maus. Doch wird es Abend, ziehen sich alle zurück in ihr Haus. Die FP zeichnet die Schne- ckenspur in unterschiedlichen Geschwindigkeiten entsprechend dem Text. Am Schluss «doch wird es Abend» zeichnet die FP eine Spirale auf den Rücken.</p> <p>Variante: Jedes Kind erhält einen trockenen oder nassen Pinsel und zeichnet sich den Vers auf die eigene Handfläche oder auf die Handflä- che eines andern Kindes. Der Text kann auch auf Schweizerdeutsch gesprochen werden. (Vgl. Bläsius, 2008, S.38)</p> <p>Schwierigkeitsstufe: 1-3</p>	Taktile Wahrnehmung, Körperorientierung	Neue Pinsel
---	---	-------------

Tabelle 7: Übungsbeschreibungen Ausgangsspiele

4.5. Der USB-Stick

Auf dem USB-Stick werden folgende Unterlagen zum Ausdrucken vorhanden sein.

4.5.1. Übungs- und Spielmaterial zum Ausdrucken

Auf den Arbeitsblättern oben rechts wird die Schwierigkeitsstufe angegeben. Zudem erklärt eine Kurzbeschreibung was zu tun ist.

- Domino in drei Schwierigkeitsstufen
- Leiterspiel
- Puzzles in drei Schwierigkeitsstufen
- Spiel «wo ist das Pflaster?»
- Verschiedene Arbeitsblätter zu Mathematik und Körperschema
- Blumen und Bienen zum Ausschneiden und Vergleichen von Mengen
- Vorlage zum Herstellen einer Gliederpuppe
- Vorlage Lea und Sandro von vorne und von hinten, zum Markieren der gefühlten Körperstellen

Abbildung 25: Beispiele Übungsmaterial zum Ausdrucken

4.5.2. Werkstattpass

- Werkstattpass für das Kind: Zum Ankreuzen der Erledigten Aufgaben. Es gibt einen Werkstattpass für den Bereich Körperschema und einen für den Bereich Mathematik.
- Karten für die Fachperson zum Anschreiben der Werkstattposten

Abbildung 26: Vorder- und Rückseite des Werkstattpasses zum Ausdrucken

4.5.3. Anleitungen (zum Herstellen von Arbeits- und Spielmaterialien)

Anleitung Streichelkiste

Eine Streichelkiste ist eine Kiste mit unterschiedlichen Materialien, die sich zum Streicheln der Körperteile eignen. Die Materialien sollen handlich sein und unterschiedliche taktile Erfahrungen ermöglichen. Die Schachteln können nach Themen geordnet sein. Geeignet sind folgende Streichelthemen:

- Federn
- Bürsten
- Pinsel
- Lappen und Schwämme
- Stoffresten
- Wolle und Schnüre

Der Vorteil von Streichelkisten nach Themen ist, dass das Kind zwar gleiche Gegenstände erkundet, diese sich jedoch ganz unterschiedlich anfühlen. Es lernt Begriffe wie zum Beispiel weich, rau, glatt, grob, fein und hart.

Abbildung 27: Beispiele Streichelkisten

Anleitung Sortierkiste

Anhand von Sortierkisten hat das Kind die Gelegenheit, kleine Gegenstände nach bestimmten Kriterien zu sortieren. Im Handel gibt es unterschiedlich grosse Sortierkisten welche sich dazu bestens eignen. Anstelle von Sortierkisten können aus Sortierteller benutzt werden.

Als Sortiermaterialien eignen sich beispielsweise

- Nägel, Schrauben, Muttern
- Knöpfe
- Perlen
- Farbstifte
- Naturmaterialien (Herbstblätter, Tannenzapfen, Steckchen)
- Federn

Sortiert werden kann je nach Schwierigkeitsstufe nach einem, oder mehreren Merkmalen (z.B. Form, Farbe, Grösse).

Abbildung 28: Beispiel Sortierkiste

Anleitung Tastkiste Kirschsteine

Für die Herstellung einer Tastkiste Kirschsteine wird eine Kiste benötigt, die genug gross ist, um Alltagsgegenstände wie zum Beispiel einen Farbstift, eine Leimtube, einen Tennisball, eine Zahnbürste oder eine Gabel zu verstecken. Für eine Tastkiste der Grösse 22cm x 31cm x 13cm werden etwa 3kg Kirschsteine benötigt. Die Kirschsteine können bei www.spycher-handwerk.ch oder andern Anbietern bestellt werden.

Abbildung 29: Beispiel Tastkiste Kirschsteine

Anleitung «Gehen auf der Linie»

Vgl. Kapitel 4.3 Übungen: Gehen auf der Linie

Abbildung 30: Beispiel Gehen auf der Linie

Anleitung Arbeitsmappen

Für folgende Übungen können beim USB-Stick ausgedruckt und zur Herstellung einer Arbeitsmappe verwendet werden:

- Ordne nach Dicke
- Ordne nach Grösse
- Eins-Zu-Eins zuordnen
- Kategorien bilden
- Welcher Ausschnitt passt zum Bild?
- Was ist gleich?

Zuerst müssen die Bilder auf Blatt 1 ausgeschnitten und laminiert werden. Sie kommen auf die Klettunkte der linken Seite der Arbeitsmappe. Danach die Kästchen des Blattes 2 ausschneiden und laminieren. Sie werden auf die rechte Seite der Arbeitsmappe geklebt. In die leeren Felder werden die Gegenstücke der Klettunkte geklebt.

Achtung! Manche Übungen werden in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten. Die PDF Datei hat mehrere Seiten.

Abbildung 31: Beispiel Arbeitsmappe

Anleitung Tastkiste

Bei der längeren Seite der Kartonschachtel werden 2 Kreise herausgeschnitten. Die Kreise müssen so gross sein, dass das Kind die Hände hineinstrecken kann. Auf der Rückseite der Schachtel wird ein Rechteck ausgeschnitten. Die Fachperson kann auf diese Weise beobachten, wie die beiden Hände des Kindes zusammenarbeiten und den Gegenstand ertasten.

Abbildung 32: Grafik Tastkiste

4.5.4. Lieder der Ausgangsspiele

Auf dem USB-Stick befinden sich folgende Lieder

- «Ich riibe mini Bei»
- «Ich luege nid»
- «Handsalat»
- «Wo ist der Kopf?»
- «Abe zäme rächts»

4.6. Die Lehrmittelkarten (Spielkarten) Mathematik und Körperschema

Folgende Karten wurden auf Karton gedruckt:

- Körperkarten (Karten zum Benennen von Körperteilen)
- Yogakarten- Memory (Karten zum Nachahmen von Körperstellungen)
- Wo bist du? (zum Beschreiben von Raum-Lage- Beziehungen)
- Ziffern von 1-10
- Würfelbilder
- Zählkarten (mit Bildern)
- Verkürztes Zählen
- Formenbilder

Abbildung 33: Beispiele Lehrmittel-Spielkarten

4.7. Das Begleitheft für Fachpersonen

Das Begleitheft für Fachpersonen ist im gleichen Format wie die Karteikarten erstellt.

Inhaltsverzeichnis Begleitheft «Eins-Zwei-Fünf»

1. Weshalb braucht es Eins-Zwei-Fünf?
2. Grundvoraussetzungen Körperschema
3. Körperschema
4. Zahlenbegriffentwicklung
5. Körperschema und Mathematik
6. Aufbau einer Stunde
7. Elternarbeit
8. Die Übungskarten
9. Der USB-Stick
10. Literaturverzeichnis

Weshalb braucht es Eins-Zwei-Fünf

In diesem Kapitel des Begleitheftes wird beschrieben, weshalb es das Lehrmittel braucht und weshalb es entwickelt wurde. Es wird beschrieben, was unter Körperschema verstanden wird und wie die Förderung im mathematischen Bereich aussieht.

Theorieteile

- Grundvoraussetzungen Körperschema
- Körperschema
- Zahlenbegriffentwicklung
- Körperschema und Mathematik

In diesen vier Kapiteln des Begleitheftes werden theoretische Grundlagen zu den Lehrmittelthemen geschaffen. Die Ausführungen sollen nicht zu detailliert sein und trotzdem Grundwissen zum Thema vermitteln.

Abbildung 34: Begleitheft Eins-Zwei-Fünf

Aufbau einer Stunde mit Eins-Zwei-Fünf

In diesem Kapitel des Begleitheftes wird beschrieben, wie mit Hilfe von «Eins-Zwei-Fünf» eine Förderstunde geplant werden kann.

Elternarbeit

Elternarbeit wird in Eins-Zwei-Fünf durch das Piktogramm «Haus» auf den Übungskarten markiert. Da es ein zentrales Thema in der Förderung von 3-6jährigen Kindern ist, wird dem Thema ein eigenes Kapitel gewidmet. In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Möglichkeit Eins-Zwei-Fünf für die Zusammenarbeit mit Eltern bietet.

Die Übungskarten der USB-Stick und das Literaturverzeichnis

Beim Kapitel Übungskarten wird beschrieben, wie eine Übungskarte aufgebaut ist und wie die Kategorien durch Farben gekennzeichnet werden. Es wird aufgezeigt, welche Bedeutung die Piktogramme haben und dass die Förderbereiche in runden Patches auf der Karte beschrieben werden. Es wird erklärt, dass die Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten werden und dass die Schwierigkeitsstufen durch drei Punkte gekennzeichnet sind. Es wird aufgezeigt, was auf dem USB-Stick zu finden ist und welche Literatur für die Entwicklung von Eins-Zwei-Fünf verwendet wurde.

Abbildung 35: Innenseiten Begleitheft Eins-Zwei-Fünf

4.8. Die Elternarbeit

In der Zusammenarbeit mit Eltern wurde erkannt, dass Eltern oft sehr dankbar sind, wenn sie konkrete Übungen erhalten, die sie mit ihrem Kinde machen können. Eltern wollen aktiv mithelfen und ihr Kind in der Entwicklung bestmöglich unterstützen. Oft fehlen Ihnen jedoch die passenden Ideen dazu. Eins-Zwei-Fünf weist über das Piktogramm (Haus)Piktogramm einfügen auf Übungen hin, welche sich besonders gut für die Arbeit der Eltern mit ihren Kindern eignen. Auf diese Weise ermöglicht Eins-Zwei-Fünf einen Weg zu einer guten Zusammenarbeit mit den Eltern.

Gehen auf der Linie	Übungen Körperschema	Mathematische Übungen
<ul style="list-style-type: none"> • Grundübung • Sanduhr tragen • Gegenstand tragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tastkiste Kirschsteine • Lustige Stellung • Das kann ich auch! • Tiere formen • Wo bist du? • Wo ist das Pflaster? • Körperstelle fühlen • Körpermassage • Schnecke kriech 	<ul style="list-style-type: none"> • Form auf Rücken fühlen • Formen tasten • Puzzle • Besteck aufräumen • Sortieren • Tisch decken • Versteckte Schachteln • Das schönste T-Shirt • Rückwärts zählen • Leiterspiel • Zahlenmemory • Türme würfeln • Domino

Tabelle 8: Übungsübersicht zur Elternarbeit

5. Qualitative Forschungsmethode: Befragung

Als qualitative Forschungsmethode wurde der Zugang über eine Befragung und ein Experteninterview gewählt. Für die Befragung wurden Fachpersonen aus den Bereichen Heilpädagogische Früherziehung, Spielgruppe, Kindergarten und Schulische Heilpädagogik zu einer Einführungsveranstaltung des Lehrmittels eingeladen. Für die Durchführung des Experteninterviews wurden zwei Fachpersonen gefunden, die das Endprodukt während zwei Wochen getestet haben.

Für die Formulierung der Fragen wurde auf die «10 Gebote» der Frageformulierung nach Rolf Porst (Internet: http://eswf.uni-koeln.de/lehre/04/04_05/porst.pdf) geachtet. Eine Kombination von offenen und geschlossenen Fragestellungen wurde als sinnvoll erachtet.

5.1. Die «10 Gebote» der Frageformulierung

1. Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden!
2. Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden!
3. Du sollst hypothetische Fragen vermeiden!
4. Du sollst doppelte Stimuli und doppelte Verneinungen vermeiden!
5. Du sollst Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden!
6. Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte mutmasslich nicht verfügen!
7. Du sollst Fragen mit eindeutigen zeitlichen Bezug verwenden!
8. Du sollst Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und disjunkt (überschneidungsfrei) sind!
9. Du sollst sicherstellen, daß der Kontext einer Frage sich nicht auf deren Beantwortung auswirkt!
10. Du sollst unklare Begriffe definieren!..

5.2. Offene und geschlossene Fragen

Offene Fragen

Mit offenen Fragen hat der Befragte die Möglichkeit, verschiedene Antworten zu geben. Ein einfaches «Ja» oder «Nein» ist nicht möglich. Der Vorteil dieser Befragungsart ist, dass der Befragte die Gelegenheit hat das auszudrücken, was er wirklich sagen will. Der Nachteil in dieser Art von Befragung liegt darin, dass die Auswertung aufwändig ist und die Qualität der Antwort stark von der Ausdrucksfähigkeit der befragten Person abhängt. (vgl. Porst, Internet: http://eswf.uni-koeln.de/lehre/04/04_05/porst.pdf).

«Offene Fragen können mit so genannten W-Wörtern eingeleitet werden:

- Wer...** hat Sie informiert?
- Wie lange...** waren Sie bei Ihrem vorherigen Arbeitgeber beschäftigt?
- Wie...** stellen Sie sich Ihre Tätigkeit vor?
- Welche...** Ideen und Wünsche haben Sie?
- Was...** wollen Sie erreichen?
- Wieso...** haben Sie Ihren Kollegen nicht informiert?
- Wann...** können Sie starten?

Weshalb... haben Sie Ihren Arbeitsplatz verlassen?
Warum... wollen Sie Ihre Arbeitsstelle wechseln?»

(Buisness-Netz-Redaktion, 2010, Internet: <http://www.business-netz.com/Kommunikation/Frage-technik-offene-und-geschlossene-Fragen>)

Geschlossene Fragen

Mithilfe geschlossener Fragen kann der Gesprächspartner mit «Ja» oder «Nein» antworten, oder die Tendenz mit Hilfe einer Skala (z. B. von 1-4) ankreuzen.

Geschlossene Fragen werden durch folgende Verben eingeleitet:

Können Sie... mit dem PC gut umgehen?
Haben Sie... einen Hochschulabschluss?
Wussten Sie... von diesem Vorgehen?
Ist es richtig... dass Sie englisch sprechen können?
Möchten Sie... etwas trinken?
Waren Sie... schon einmal in dieser Stadt?

(Buisness-Netz-Redaktion, 2010) <http://www.business-netz.com/Kommunikation/Fragetechnik-offene-und-geschlossene-Fragen>)

Der Vorteil der geschlossenen Fragen ist, dass eine klare und schnelle Datenauswertung gemacht werden kann. Der Nachteil ist, dass sich der Befragte oftmals in keiner Antwortkategorie wiederfindet. (Vgl. Porst, Internet: http://eswf.uni-koeln.de/lehre/04/04_05/porst.pdf)

5.3. Die Befragung an der Einführungsveranstaltung «Eins-Zwei-Fünf»

Es nahmen 17 Personen an der Einführungsveranstaltung «Eins-Zwei-Fünf» teil: Zwei Heilpädagogische Früherzieherinnen, vier Kindergärtnerinnen, zwei Schulische Heilpädagoginnen und ein Heilpädagoge, fünf Spielgruppenleiterinnen, eine Kleinkindererzieherin, eine 3./4.Klasslehrerin und der Schuldirektor. An der Veranstaltung wurde den Fachpersonen ein Prototyp von «Eins-Zwei-Fünf» vorgestellt und anhand einer Powerpoint-Präsentation theoretische Grundlagen und Lehrmittelinhalte vermittelt (siehe Anhang Präsentation Eins-Zwei-Fünf). Danach konnten die Fachpersonen in einer Werkstatt eine Auswahl an Übungen kennen lernen und ausprobieren.

Abbildung 36: Impressionen Einführungsveranstaltung

Die Frageplakate

Nach der Werkstatt fand die qualitative Befragung mit Hilfe von Frageplakaten statt. Auf den Frageplakaten wurden geschlossene Fragen formuliert. Die Fachpersonen mussten ihre Antworten in einer Skala von 1-4 auf Frageplakaten ankreuzen. Anhand von «Bemerkung:» wurde Platz für Kommentare geboten

Die Fragen (Frageplakate):

- Wurde Ihnen der Zusammenhang zwischen Körperschema und Mathematik verständlich vermittelt?
- Wussten Sie bereits vor dem Anlass gut Bescheid über das Thema Körperschema?
- Werden Sie in Ihrer Arbeit Körperschema und Mathematik gezielt verbinden?
- Erachten Sie den Aufbau des Körperschemas als wichtige Fördersequenz?
- Können Sie mit Hilfe des Förderprogramms das Körperschema gezielt aufbauen?
- Können Sie mit Hilfe des Produktes das Kind im Prozess der pränumerischen Zahlenbegriffentwicklung (Zahlenvorwissen) gezielt fördern?
- Können Sie mit Hilfe des Produktes das Kind im Prozess der numerischen Zahlenbegriffentwicklung (Zahlwissen) gezielt fördern?
- Wie finden sie die Gestaltung des Produktes?

(vgl. Anhang Frageplakate)

Das Gruppengespräch/Schlussrunde

Nach der Beantwortung der Fragen auf den Plakaten wird in der Schlussrunde die Gelegenheit geboten die Meinung zu äussern und weitere zwei Fragen (offene Fragen) zu beantworten.

- Hat der Anlass einen Einfluss auf die praktische Arbeit? Wenn ja, welchen?
- Was hat ihnen der Abend gebracht?

5.4. Das Experteninterview

Das Endprodukt wird von zwei Expertinnen, Kindergärtnerinnen, getestet. Danach wird ein Experteninterview mit einem Leitfaden als Strukturierungshilfe durchgeführt.

Der Leitfaden

- Wie haben Sie die Arbeit mit «Eins-Zwei- Fünf» erlebt?
- Unterscheidet sich das Produkt von herkömmlichen Lehrmitteln? Wenn Ja worin?
- Wie haben Sie die Kombination der Themen Körperschema und Mathematik erlebt?
- Wie haben die Kinder auf die Förderstunde mit «Eins-Zwei- Fünf» reagiert?
- Wie finden Sie die Auswahl der Übungen?
- Wie erlebten Sie die Planung und Umsetzung einer Förderstunde mit «Eins-Zwei- Fünf»?
- Worin sehen Sie die Stärke von «Eins-Zwei-Fünf»?
- Was hat Ihnen beim Produkt gefehlt und worin sehen sie Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung?

6. Evaluation

6.1. Evaluation des Prototyps mittels Frageplakaten

Abbildung 37: Die Frageplakate

Die 3./4. Klassenlehrerin und der Schuldirektor nahmen nicht an der Befragung teil. Somit beantworteten 15 Personen die Fragen.

Frage:

Wurde Ihnen der Zusammenhang zwischen Körperschema und Mathematik verständlich vermittelt?

	Jedes Kästchen steht für eine Person...									
1 ungenügend										
2 genügend										
3 gut										
4 sehr gut										

Tabelle 9: Auswertung 1

Bemerkungen:

- «War mir vorher nicht ganz klar, jetzt verständlich und durch Lehrmittel gut umsetzbar. Bravo!»
- «Die Umsetzung ins Lehrmittel finde ich genial»
- «Sehr gute Zusammenfassung»
- «Sehr gute Beispiele, Erklärungen»
- «Super Beispiele und Erklärungen, mit den dazugehörigen Ideen.»
- «Fließend und interessant vorgetragen. Es entstanden viele «Kopf-Bilder» zu Kindern.

Frage:

Wussten Sie bereits vor dem Anlass gut Bescheid über das Thema Körperschema?

	Jedes Kästchen steht für eine Person...												
1 gar nicht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 wenig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 gut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 sehr gut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabelle 10: Auswertung 2

Bemerkungen: Was war Ihnen schon bekannt, was nicht?

«bekannt: Gleichgewicht, Stellungssinn, Körperorientierung. Neu: Viele Details dazu, Zusammenhang und Einfluss auf mathematisches Denken.»

«bekannt: Gleichgewicht, Fühlen und Ertasten»

«neu: Wie gross der Einfluss auf Mathe ist.»

«neu: Details der Verbindung zur Mathematik.»

Frage:

Werden Sie in Ihrer Arbeit Körperschema und Mathematik gezielt verbinden?

(Die Kleinkindererzieherin kreuzte «wenig» an, da sie mit Kindern unter 3 Jahren arbeitet. 3 ungewollte Enthaltungen durch vergessenes Ankreuzen)

	Jedes Kästchen steht für eine Person...												
1 gar nicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 wenig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 oft	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 sehr oft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabelle 11: Auswertung 3

Bemerkungen: Wenn ja weshalb?

«Habe bereits so gearbeitet, aber ohne System.»

«Arbeit im Sinne des Lehrmittels verbindet die beiden Bereiche automatisch und einleuchtend.»

«Ja, aber Zeitfaktor und Vorgaben der LP.»

Frage:

Erachten Sie den Aufbau des Körperschemas als wichtige Fördersequenz?

	Jedes Kästchen steht für eine Person...												
1 gar nicht wichtig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 nicht so wichtig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 wichtig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 sehr wichtig	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabelle 12: Auswertung 4

Bemerkungen: Weshalb?

«Weil es einen grossen Einfluss auf verschiedene Bereiche hat.»

«Das Körperschema beeinflusst die Entwicklung der Persönlichkeit grundsätzlich.»

«Sich selber zu kennen und zu spüren als Basis fürs weitere Lernen und auch für Aufbau von Selbst- und Sozialkompetenz...?»

«Ich finde es auch schon nur deshalb wichtig für die eigene Persönlichkeit.»

Frage:

Können Sie mit Hilfe des Förderprogramms das Körperschema gezielt aufbauen?

	Jedes Kästchen steht für eine Person...												
1 gar nicht													
2 wenig													
3 gut													
4 sehr gut													

Tabelle 13: Auswertung 5

Bemerkungen:

- «Ja, es hat mir auch weitere Ideen gegeben, z.B. mit andern Materialien.»
- «Ja, dank konkreten Übungsmaterialien.»
- «Ich habe viele gute Ideen erhalten, müsste mich aber noch gezielter damit auseinandersetzen.»
- «Ja, durch die einfachen, neuen Ideen, welche für mich vorher unbewusst waren. Es ist alles sehr einfach aufgebaut mit alltäglichen Materialien und Utensilien.»
- «Ja. Ich überlege mir schon, mit welchen alltäglichen Mitteln ich beginnen kann, bevor ich das Produkt habe (kaufen kann). Alle Materialien/ Bildkarten sprechen mich sehr an.»
- «Ansprechendes Material, das zum Weiterdenken anregt.»

Frage:

Können Sie mit Hilfe des Produktes das Kind im Prozess der pränumerischen Zahlenbegriffentwicklung (Vorwissen) gezielt fördern?

	Jedes Kästchen steht für eine Person...												
1 nein													
2													
3													
4 ja													

Tabelle 14: Auswertung 6

Bemerkung:

- «Die Systematik des Lehrmittels passt mir.»

Frage:

Können Sie mit Hilfe des Produktes das Kind im Prozess der numerischen Zahlenbegriffentwicklung (Zahlwissen) gezielt fördern?

	Jedes Kästchen steht für eine Person...												
1 nein													
2													
3													
4 ja													

Tabelle 15: Auswertung 7

Bemerkungen:

- «Ja, wenn das Kind die im Theorieteil beschriebenen basalen Erfahrungen gemacht hat.»
- «Macht auf die vielfältigen Wiederholungs- und Variationsmöglichkeiten aufmerksam.»

Frage:

Wie finden sie die Gestaltung des Produktes?

	Jedes Kästchen steht für eine Person...												
1 gar nicht													
2 nicht so													
3 gut													
4 sehr gut													

Tabelle 16: Auswertung 8

Frage:

Gestaltung bezüglich Aufmachung / Handhabung / System mit Karten / Stick?

	Jedes Kästchen steht für eine Person...												
1 unpraktisch													
2													
3													
4 sehr praktisch													

Tabelle 17: Auswertung 9

Bemerkungen:

- «Ansprechender als ein Buch»
- «lose Karten bedeuten für mich immer eine grosse Herausforderung – verschwinden plötzlich»
- «Karten sind benutzerfreundlich»

6.2. Evaluation Schlussrunde

In der Schlussrunde lagen zwei Plakate mit Fragen in der Mitte. Zuerst machte sich jede Person Gedanken dazu und notierte die Gedanken auf Post-it Zettel. Danach wurden die Rückmeldungen der Reihe nach vorgetragen und der Zettel zur entsprechenden Frage geheftet. Die Ergebnisse werden zusammenfassend erläutert, da die Haftnotizen nur stichwortartig aufgeführt wurden und als Gesprächsnotiz gebraucht wurden (vgl. Anhang: Plakate Gruppendiskussion).

Frage:

Hat der Anlass einen Einfluss auf die praktische Arbeit? Wenn ja, welchen?

- Mehrere Fachpersonen meldeten zurück, dass sie in ihrem Wissen bestätigt wurden, dass Bewegung und Wahrnehmung sehr wichtige Grundlagen für das Lernen sind. Sie bemerkten, dass durch die theoretischen Erläuterungen das Bewusstsein für die Bedeutung und den Einfluss des Körperschemas geschärft wurde. Sie gaben an, dass sie viele Anregungen für die Praxis erhalten hätten.
- Eine Fachperson schilderte, dass sie Wahrnehmungsübungen eher nebenbei, wenn die Zeit noch reichte eingesetzt habe. Sie möchte dies in Zukunft ändern und mehr Platz dafür einräumen.
- Eine Schulische Heilpädagogin sagte, dass ihr der Zusammenhang von Körperschema und Mathematik durch den Abend bewusster wurde und dass sie Kinder der 1. Klasse mit Hilfe von solchen Übungen (Eins-Zwei-Fünf) dort abholen könnte wo sie stehen, bevor man anfangs mit Zahlen zu rechnen. Sie sagte auch, dass sie dafür jedoch oft keine Zeit erhalte, da sie sich nach dem Programm der Lehrpersonen richten müsse. Durch den Abend habe sie jedoch die Worte für die Begründung der Arbeit im pränumerischen Bereich der Zahlenbegriffentwicklung und im Bereich des Körperschemas erhalten.

- Eine Spielgruppenleiterin antwortete, dass sie sensibilisiert wurde, das Verhalten der Kinder genauer zu beobachten und dass sie nun manche Kinder besser verstehen könne.
- Eine Kindergärtnerin sagte, sie würde die Kinder «mit andern Augen» beobachten und vermehrt nach dem Grund abweichenden Verhaltens suchen. Zum Beispiel wenn ein Kind bei Bewegungsliedern immer störe, wolle sie künftig herausfinden, ob es die Bewegungen überhaupt nachahmen kann und es wenn nötig unterstützen anstatt zu tadeln.
- Eine erfahrene heilpädagogische Früherzieherin sagte, dass sie sich durch den Anlass in ihrer Arbeit bestätigt fühle und dass durch das Lehrmittel eine Ordnung geschaffen wurde. Sie sagte, dass sie die Unterlagen mit dem genauen Aufbau der Bereiche auch für die Elternarbeit gut gebrauchen könne. Da es oft schwierig sei, Eltern klar zu machen, weshalb die Schaffung der Grundlagen wichtig für die weitere Arbeit sei. So könne sie Eltern ihre Schritte in Richtung Rechnen mit Zahlen transparent machen.

Frage:

Was hat ihnen der Abend gebracht?

- Fachpersonen betonten, dass sie nun Körperschema und Mathematik in ihrem Praxisfeld gezielter verbinden möchten.
- Es wurde von mehreren Personen berichtet, dass sie durch den Abend viele tolle Ideen erhalten haben.
- Eine Fachperson sagte, es seien bereits vorhandene Kenntnisse wieder bewusster gemacht worden.
- Eine Person sagte, sie habe für Vieles nun eine Erklärung, Ideen zum Aufbau und Fachwissen erhalten.
- Eine Person meinte, sie sei angeregt worden, in Zukunft Übungen, welche sie den Kindern anbiete, auch so lustvoll und sinnlich zu gestalten, wie in der Werkstatt von «Eins-Zwei-Fünf». Ein «Rädli» sei in Bewegung gebracht worden, sie frage sich, wie sie das Thema aufgreifen könne (sie habe ja das Lehrmittel noch nicht). Dieser Fachperson wurde auch bewusst, dass die Zahlenbergriffentwicklung hierarchisch aufgebaut wird und keine Stufe übersprungen werden kann.
- Eine Person antwortete: «Ich habe grosses Interesse an diesem Abend gehabt und wollte ihn als Weiterbildung für mich nutzen. Neue Impulse, tolle Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten lassen mich zufrieden nach Hause gehen. Klasse!».
- Eine Fachfrau meinte, dass sie es spannend fand, eine Lehrmittelentwicklung begleiten zu dürfen. Sie schätzte auch den Austausch mit Fachpersonen aus andern Praxisfeldern.
- Eine Heilpädagogische Früherzieherin (HFE) sagte, sie habe sich wieder an die grosse Bedeutung der Entwicklung eines guten Körperschemas erinnert. Es sei wichtig, dass die Tragweite des Themas auch Eltern transparent gemacht werden könne. Der Aufbau des Abends habe ihr dafür die nötige Erklärungsgrundlage geschaffen. Sie fragte, ob der Vortrag auch in ihrem Kollegium gehalten werden könnte .
- Eine Kindergärtnerin bemerkte, dass sie bereits Körperschema-Übungen in ihren Unterricht einbaut, jedoch oft unbewusst und spontan. Sie werde die Übungen nun bewusster einbauen.
- Die 3./4. Klass-Lehrerin sagte, dass ihr durch den Abend bewusst wurde, dass auch sie in ihrer Stufe Kinder mit einem schlecht aufgebauten Körperschema habe und dass sie überlege, wie sie Übungen in ihren Unterricht einbauen könnte. Sie zeigte sich beeindruckt, was auf der Stufe von 3-6-jährigen Kindern über das Spiel gelernt und aufgebaut wird und wie der Boden zur Mathematik gelegt werde.
- Eine heilpädagogische Früherzieherin sagte: «In der HFE arbeiten wir an den Grundlagen für den Kindergarten und die Schule. Spannend, dass Fachpersonen aus allen Bereichen an diesen Themen arbeiten und hier anwesend sind.»

6.3. Zielerreichung

Ziel des Produktes

- Mit Hilfe des Produktes kann die Fachperson das Körperschema des Kindes gezielt aufbauen und dem Kind einen Einstieg in die Welt des mathematischen Denkens ermöglichen. Die Fachperson kann das Kind im Prozess der pränumerischen und numerischen Zahlenbegriffentwicklung zielorientiert unterstützen.

Ergebnis

Alle an der Evaluation beteiligten Fachpersonen sind der Meinung, dass sie mit Hilfe des Lehrmittels das Körperschema gezielt aufbauen und das Kind im Prozess der pränumerischen und numerischen Zahlenbegriffentwicklung fördern und unterstützen können.

Ziel der Einführungsveranstaltung

- Die Fachpersonen verstehen die Bedeutung und den Zusammenhang zwischen Körperschema und Mathematik
- Sie erachten den Aufbau des Körperschemas als wichtige Fördereinheit
- Sie erachten das Produkt als hilfreiches Mittel für den Einsatz in ihrem Praxisfeld

Ergebnis

- Alle an der Evaluation beteiligten Fachpersonen finden, dass ihnen der Zusammenhang zwischen Körperschema und Mathematik verständlich vermittelt wurde.
- Alle Fachpersonen melden zurück, dass sie den Aufbau des Körperschemas als wichtige Fördersequenz erachten.
- Das Produkt wird als hilfreiches Mittel für den Einsatz im Praxisfeld erachtet.

6.4. Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung

Der Abend hat die Erwartungen übertroffen. Die Begeisterung der Fachpersonen hat bestätigt, dass mit der Weiterentwicklung des Produktes wie geplant fortgefahren werden kann. Mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen zeigten Interesse, das Produkt zu bestellen. Über die Frage der praktischen Anwendung von Karteikarten lässt sich streiten. Die Grundidee, dass die Karten als «Spickzettel» für den Stundenaufbau gebraucht werden können, kam mehrheitlich gut an. Nur eine Person äußerte Bedenken, dass der Kartensatz möglicherweise schnell nicht mehr vollständig sein könnte. Aus diesem Grunde werden die Karten unten rechts von 1-70 nummeriert. Als weitere Entwicklungsmöglichkeit könnten Karten bei Verlust nachbestellt werden.

Fachpersonen der HFE meldeten, dass sie möglicherweise einen grossen Teil der Übungen gar nicht gebrauchen können, da sie eher mit 3-4 jährigen Kindern arbeiten. Diese Tatsache stimmt natürlich. Sie können die Übungen der Schwierigkeitsstufe 3 nicht gebrauchen. In der Weiterentwicklung wird darauf geachtet werden, dass das Produkt auch eine gute Auswahl an Übungen für die Schwierigkeitsstufe 1 anbietet und auch für dieses Praxisfeld attraktiv ist.

Durch die Befragung wurde festgestellt, dass einige Fachpersonen sich nicht sicher waren, ob sie Mathematik und Körperschema in einer Förderstunde gezielt verbinden sollen. Deshalb wird im Begleitheft für Fachpersonen möglichst gut erklärt, weshalb Körperschema und Mathematik gezielt verbunden werden sollen. Es wird aufgezeigt, dass die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper das Kind zum Lernen motiviert und das Selbstbewusstsein stärkt. Die Kapitel «weshalb braucht

es Eins-Zwei-Fünf» sowie «Körperschema und Mathematik» enthalten Beschreibungen der Zusammenhänge.

6.4.1. Fertigstellung des Produktes

Das Endprodukt wird erarbeitet und die Ergebnisse der Evaluation des Prototyps in die Schlussphase miteinbezogen. Dank dem Hinweis, dass der Kartensatz schnell nicht mehr vollständig sein könnte sind jetzt die Karten unten rechts nummeriert. Weiter wurde überprüft, ob das Produkt genug Übungen für die Schwierigkeitsstufe 1 anbiete. Im Bereich «Aufbau Körperschema» werden nun 16 Übungen und im Bereich der «mathematischen Übungen» 13 Übungen für die Schwierigkeitsstufe 1 angeboten. Dazu kommen noch die «Eingangsspiele», die Übungen «Gehen auf der Linie» und die «Ausgangsspiele», welche ebenfalls für die Stufe 1 tauglich sind. Falls in der Heilpädagogischen Früherziehung ein Kind bis in den Kindergarten begleitet wird, können die Übungen der Schwierigkeitsstufe 2 gebraucht werden. Somit wird auch für dieses Praxisfeld eine tolle Auswahl an Übungen gewährleistet.

6.5. Evaluation des Endproduktes anhand des Experteninterviews

Das Endprodukt wurde während 2 Wochen durch die Expertinnen R. Meier und D. Vetsch, zwei Kindergärtnerinnen, getestet. Nach der Testphase fand ein qualitatives Interview statt. Dieses wurde anhand von Leitfragen geführt und wird hier zusammenfassend beschrieben.

Frage:

Wie haben Sie die Arbeit mit Eins-Zwei-Fünf erlebt?

R. Meier schätzt an der Arbeit mit Eins-Zwei-Fünf die einfache, praktische Handhabung, so dass sie ohne grossen Aufwand eine Übung damit vorbereiten kann. Sie habe Eins-Zwei-Fünf auch spontan im Unterricht einsetzen können, sowohl bei der Arbeit in der Grossgruppe (im Kreis), als auch im freien Spiel mit einer kleinen Kindergruppe. Die Übungen seien verständlich erklärt. Da die Übungen in drei Schwierigkeitsstufen angeboten werden, erachte sie Eins-Zwei-Fünf als hilfreiches Mittel zur Früherkennung von Entwicklungsverzögerungen.

Frage:

Unterscheidet sich das Produkt von herkömmlichen Lehrmitteln? Wenn ja wodurch?

R. Meier sagt, es gebe kaum Lehrmittel für den Kindergarten. Es sei schön, endlich ein Lehrmittel zu haben. Im Gegensatz zu andern Hilfsmitteln müsse sie die Übungen von Eins-Zwei-Fünf nicht abändern. Sonst sei sie dauernd am Abkleben, Abzeichnen oder Anpassen. Hier könne sie die Übungen einfach so übernehmen wie sie sind. Das Design von Eins-Zwei-Fünf sei anders als bei andern Lehrmitteln. Das Schachtelsystem kenne sie vor allem von Spielen. Übliche Lehrmittel würden meist in Form eines Buches oder eines Ordners mit zu viel Text angeboten. Das Kartensystem sei praktisch, sie müsse nicht mühsam Übungen aus einem Buch herauskopieren, sie könne einfach eine Übung herausnehmen und im Unterricht einsetzen.

D. Vetsch findet das Begleitheft besonders hilfreich. Begleithefte gebe es zwar bei andern Lehrmitteln auch, aber dieses sei kompakt und beinhalte genau das, was sie wissen müsse. Sehr informativ, interessant, kurz und bündig.

Frage:

Wie habe Sie die Kombination der Themen Körperschema und Mathematik erlebt?

D. Vetsch berichtet, dass es für sie zuerst nicht ganz nachvollziehbar war, weshalb die beiden Themen Mathematik und Körperschema im Lehrmittel verbunden werden. Doch durch das Lesen des Begleitheftes habe sie den Zusammenhang verstehen können. Zu der Kombination der Beiden Themen könne sie noch nicht viel sagen, da sie dafür mehr Zeit zum Ausprobieren benötigen würde.

Frage:

Wie haben die Kinder auf die Förderstunde mit Eins-Zwei-Fünf reagiert?

R. Meier berichtet, dass die Kinder mit Freude auf die Übungen reagiert hätten. Ein Kind habe nach den Yoga Übungen den andern freudig erzählt, es habe ein lustiges Spiel machen dürfen. Die Expertin sei von einzelnen Kindern überrascht worden, da sie Aufgaben erfüllen konnten, die sie eher als zu schwierig eingestuft habe, wie zum Beispiel die Lagebezeichnungen rechts- links.

Daniela Vetsch erzählt, dass die Kinder positiv auf die Figuren reagiert hätten. Einem Kind sei aufgefallen, dass die Figur «Lea» fast gleich aussehe wie «Sandro». Auch die Lehrmitteltiere würden die Kinder ansprechen.

D. Vetsch sagt, dass eine ganze Förderstunde in der Grossgruppe eher zu viel sei. Sie habe bemerkt, dass es eher besser sei, nur ein bis zwei Übungen in der Grossgruppe zu machen und dann Übungen für Kleingruppen anzubieten.

Frage:

Wie finden Sie die Auswahl der Übungen?

R. Meier antwortet, dass sie manche Körperübungen anfangs als eher simpel empfand, dass sie jedoch nun wisse, was dahinter stecke und weshalb sie für die Kinder wichtig seien. Sie erachtet Eins-Zwei-Fünf als gute Möglichkeit zum Beobachten der Kinder. Die Übungen seien den Lernzielen des Kindergartens angepasst.

D. Vetsch fügt an, dass die mathematischen Übungen sehr bereichernd seien, obwohl sie bereits viele mathematische Übungen kenne. Mit Hilfe von Eins-Zwei-Fünf könne sie immer wieder neue Übungen einbringen und die Kinder würden sich jeweils über die bereits bekannten Figuren freuen. Die Körperübungen hätten sie überrascht. So habe sie beispielsweise bei der Übung «gehen auf der Linie» gedacht, die Übung sei einfach. Sie habe jedoch bemerkt, dass einige Kinder Mühe haben, im Gleichgewicht zu bleiben.

Frage:

Wie erleben Sie die Planung und Umsetzung einer Förderstunde mit Eins-Zwei-Fünf?

R. Meier antwortet, dass die Vorbereitung und Planung mit Eins-Zwei-Fünf nicht sehr zeitintensiv, das Ergebnis der Durchführung jedoch sehr befriedigend gewesen sei. Sie habe in diesen zwei Wochen noch nicht so viel gemacht, jedoch alle Übungen angeschaut. Sie denke es wäre toll mit Eins-Zwei-Fünf weiter zu arbeiten.

D. Vetsch sagt, dass die Figuren und die Tiere zwar alltagsnah seien, jedoch trotzdem nicht zu allen Themen passen würden. Momentan behandle sie das Thema «Orient», da habe Eins-Zwei-Fünf» eben nicht immer so gut gepasst. Trotzdem sei die Idee, das Produkt alltagsnah zu gestalten gelungen. Das Thema Orient sei ja auch eher aussergewöhnlich. Ein Kind habe gefragt, ob die Lehrmittelfigur «Sandro» ein Beduin sei. Sie habe geantwortet, er sei ein Tourist. Ein anderes Kind wollte wissen, ob es in der Wüste auch Marienkäfer gebe.

Frage:

Worin sehen Sie die Stärke von «Eins-Zwei-Fünf»?

R. Meier erzählt, dass der Spassfaktor bei den Kindern gross sei. Eins-Zwei-Fünf sei ein offenes Lehrmittel, bei welchem die Übungen frei zusammengestellt werden könne. Man könne auch einfach eine kurze Übung am Ende eines Vormittages einfügen. Die Vorbereitungszeit sei kurz, das Lehrmittel sei handlich und vermittele wichtiges Fachwissen. Wenn man merke, dass ein Kind in einem Bereich Schwierigkeiten habe, könne man individuell dem Entwicklungsstand entsprechend Übungen daraus anbieten.

Frage:

Was hat Ihnen beim Produkt gefehlt und worin sehen Sie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung?

Auf die Frage, was beim Produkt noch fehle, antworten die Expertinnen, dass die Zeit um dies präzise beurteilen zu können zu kurz gewesen sei. D. Vetsch meint jedoch, dass ein paar Beispiellektionen mit Übungen die besonders gut zusammenpassen, hilfreich gewesen wären. Als Weiterentwicklungsmöglichkeit sehe sie ein weiteres Produkt mit Lea, Sandro und den Tieren zum Thema Körperschema und Sprache.

7. Schlussfolgerungen und Ausblick

Die überaus positiven Rückmeldungen sowohl aus der Einführungsveranstaltung als auch aus dem Interview mit den Expertinnen zeigen, dass das Lehrmittel für den Einsatz in der Praxis hilfreich ist. Ich habe selber mit Eins-Zwei-Fünf gearbeitet und mit Freude festgestellt, dass die Figuren gut bei den Kindern ankommen. Sie haben Lea und Sandro sofort in ihr Herz geschlossen. Die grosse Präsenz am Einführungsabend zeigt, dass das Thema Körperschema und Mathematik auf Interesse stösst. Dass auch die Fachpersonen Körperschema und Mathematik als wichtige Fördereinheit betrachten kommt bei der Evaluation ebenfalls gut zur Geltung.

Um jedoch eine genauere Aussage über die Praxistauglichkeit und die Qualität der Übungen machen zu können, müsste das Produkt über einen längeren Zeitraum evaluiert werden. Dennoch kann anhand der Evaluation gesagt werden, dass das Produkt gut zu handhaben ist, die Übungen sowohl die Fachpersonen, als auch die Kinder ansprechen und die Fachpersonen die Aufmachung und die Handhabung als praktisch erachten. Die Anregung der Expertin, Beispiele für Förderlektionen zusammenzustellen, könnte in die Weiterentwicklung des Produktes aufgenommen werden.

Ich werde das Produkt weiterhin in meinem Praxisfeld als schulische Heilpädagogin im Kindergarten einsetzen und testen. Da wir durch die Verschiebung des Stichtages der Einschulung vermehrt vierjährige Kinder im Kindergarten haben, können auch die Übungen der Schwierigkeitsstufe 1 gut gebraucht werden. Ich erachte Eins-Zwei-Fünf als gute Möglichkeit für eine Zusammenarbeit mit der Kindergärtnerin und den Eltern. Ich freue mich darauf, diese Möglichkeit auszuschöpfen und auszuprobieren.

Eine Möglichkeit für eine Zusammenarbeit sehe ich auch bei der Verwendung von Eins-Zwei-Fünf in der Spielgruppe. Die Spielgruppenleiterinnen, welche am Einführungsabend teilgenommen haben, möchten das Lehrmittel einsetzen. Ich könnte mir vorstellen, die andern Spielgruppenleiterinnen, die nicht am Einführungsabend waren, auch in das Thema einzuführen und ihnen dabei die Wichtigkeit des Aufbaus des Körperschemas aufzuzeigen. Ich bin überzeugt, dass durch gezieltes Üben der Basissinne in der Spielgruppe ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Kinder gelegt wird.

Durch die intensive Zusammenarbeit mit der Polygrafin hat das Produkt eine Form angenommen, die meine anfänglichen Vorstellungen des Produktes übertroffen haben. Eins-Zwei-Fünf konnte dank ihrer grossartigen Hilfe druckreif gestaltet und fertig produziert werden.

Da bereits mehrere Fachpersonen das Produkt kaufen möchten, hat mir die Polygrafin vorgeschlagen, das Produkt über eine Webseite vorzustellen und anzubieten. Dies wäre eine weitere Möglichkeit zur Weiterführung des vorliegenden Entwicklungsprojektes.

8. Dank

An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich meiner Familie für die grosse moralische Unterstützung danken.

Besonders herzlich möchte ich meiner Tochter Lea Affolter danken, die mich als Polygrafin riesig unterstützt hat. Sie entwickelte genau so viel Leidenschaft für Eins-Zwei-Fünf wie ich. In vielen gemeinsamen Arbeitsstunden half sie, Eins-Zwei-Fünf zu gestalten und Ideen im Grafikprogramm umzusetzen. So macht arbeiten Spass!

Ein grosses Dankeschön möchte ich Rudolf Brosi, meinem Vater und Mathematiker aussprechen, der meine Masterarbeit sorgfältig gelesen und korrigiert hat.

Ich danke herzlich allen Fachpersonen, die bei der Evaluation mitgeholfen haben. Besonderen Dank gebührt Rebecca Meier und Daniela Vetsch. Sie haben das Endprodukt in der Praxis erprobt und sich für das Experteninterview zur Verfügung gestellt.

Danken möchte ich auch meiner Studienkollegin Désirée Mena. Wir pflegten einen regen Fachaus-tausch, der sehr bereichernd und hilfreich war.

Dank gebührt auch meiner Mentorin Susanne Kofmel, die mich in der vorliegenden Arbeit begleitet und beraten hat. Sie hatte immer ein offenes Ohr und stand mir stets fachkompetent und unterstützend zur Seite.

Literaturverzeichnis

- Ayres, A.J. (2013). *Bausteine der kindlichen Entwicklung (5. Aufl.)*. Berlin Heidelberg: Springer.
- Anderlik, L. (2011). *Ein Weg für alle! (5. Aufl.)*. Dortmund: modernes Lernen.
- Barth, K. (2012). *Lernschwächen früh erkennen (6. durchgesehene Aufl.)*. München: Ernst Reinhardt.
- Bielefeld, J. (Hrsg.). (1991). *Körpererfahrungen- Grundlagen menschlichen Bewegungsverhaltens (2.Aufl.)*. Göttingen: Psychologie.
- Bläsius, J. (2006). *Gehen auf einer Linie*. Dortmund: Borgmann.
- Bläsius, J. (2008). *Was berührt mich da?, taktile Wahrnehmungsspiele mit Bürsten, Schwämmen, Nudelholzern...*Dortmund: modernes lernen.
- Blucha, U. & Knauf, I. (2012). *Spiele zum Zählen, Messen, Sortieren, Vergleichen*. Mülheim: an der Ruhr.
- Buisness-Netz-Redaktion. (2010). *Fragetechnik*. Zugriff am 06.10.2014 unter <http://www.business-netz.com/Kommunikation/Fragetechnik-offene-und-geschlossene-Fragen>.
- Ebhardt, A. (2005). *Fröhliche Wege aus der Dyskalkulie (3. Aufl.)*. Dortmund: modernes lernen.
- Eggert, D., Reichenbach, C. & Bode, S. (2010). *Das Selbstkonzept Inventar (SKI) für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter (2.Aufl.)*. Dortmund: Borgmann.
- Hoenisch, N. & Niggemeyer, E. (2007). *Mathe- Kings, junge Kinder erfassen Mathematik an. (2.vollst. überarbeitete Aufl.)*. Berlin: das netz, Weimar.
- Krowatschek, D., Albrecht, S. & Krowatschek, G. (2013). *Marburger Konzentrationstraining für Kindergarten, Vorschule und Eingangsstufe (4. Aufl.)*. Dortmund: Borgmann.
- Liera Schauer, B. & Nausch, G. (2013). *Yoga für Klein und Gross*. Krummvisch: Königsfurt Urania.
- van Luit, J.E.H., van de Rijt & Hasemann, K. (2001). *Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Mertens, K. (1999). *Psychomotorische Entwicklungsförderung- Band 4, Körperwahrnehmung und Körpergeschick (5.Aufl.)*. Dortmund: modernes lernen.
- Mertens, K. (2013). *Lernprogramm zur Wahrnehmungsförderung (9. Aufl.)*. Dortmund: modernes lernen.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen- Zahlbegriff- Rechnen (3. Aufl.)*. Bern: Haupt.
- Murphy-Witt, M. (2000). *Spielerisch im Gleichgewicht, wie ein unruhiges Kind ein gutes Körpergefühl findet*. Freiburg im Breisgau: Christophorus.

- Nacke, A. (2013). *Ergotherapie bei Kindern mit Wahrnehmungsstörungen (3. Aufl.)*. Stuttgart: Thieme.
- Olshausen Urech, K. (2012). *E-ZaBe, Erfassungsinstrument zur Zahlenbegriffsentwicklung für Kinder von 2 bis 5 Jahren (2. Fassung)*. Unveröffentlichte Masterthese, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Olshausen Urech, K. (2011/2012). *Zahlenbegriffsentwicklung in der Heilpädagogischen Früherziehung*. Unveröffentlichte Masterthese, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Porst, R. *Die «10 Gebote» der Frageformulierung*. Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen, Mannheim. Zugriff am 03.09.2014 unter http://eswf.uni-koeln.de/lehre/04/04_05/porst.pdf.
- Roda Schule. (2010). *Miteinander leben lernen, im Umgang mit Mengen, Zahlen und Grössen*. Zugriff am 10.09.2014 unter http://www.roda-schule.de/tl_files/pdf/mathekonzept.pdf.
- Rosenkötter, H. (2013). *Motorik und Wahrnehmung im Kindesalter*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Sarimski, K. (2013). *Soziale Risiken im frühen Kindesalter. Grundlagen und frühe Interventionen*. Göttingen: Hogrefe
- Solzbacher, H. (2010). *Von der Dose bis zur Arbeitsmappe, Ideen und Anregungen für strukturierte Beschäftigung in Anlehnung an den TEACCH-Ansatz (2. Aufl.)*. Dortmund: Borgmann.
- Uppal, H. (2008). *Spielerische Schulvorbereitung 2, Spiele zur Förderung mathematischer Vorläuferfähigkeiten*. Donauwörth: Auer.
- Wittmann, E. Ch. & Müller, G. N. (2009). *Das Zahlenbuch*. Stuttgart: Ernst Klett.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch Sinneswahrnehmung, Grundlage einer ganzheitlichen Bildung und Erziehung*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Selbstportrait vor dem Projekt	Seite 7
Abbildung 2: Selbstportrait nach dem Projekt	Seite 7
Abbildung 3: Anzahl genannter Körperteile	Seite 7
Abbildung 4: Anzahl genannter und markierter Körperteile	Seite 8
Abbildung 5: Vortschritte in der Ebene numerisches Wissen/Zahlenbegriffentwicklung	Seite 9
Abbildung 6: Homunkulus	Seite 14
Abbildung 7: Darstellung der Makularorgane	Seite 16
Abbildung 8: Darstellung der Bogengänge und ihrer Funktion	Seite 16
Abbildung 9: Schematische Übersicht der Körpererfahrung	Seite 18
Abbildung 10: Logo Eins-Zwei-Fünf schwarz und als Farbversion	Seite 22
Abbildung 11: Schachtel Eins-Zwei-Fünf geschlossen und geöffnet	Seite 23
Abbildung 12: Die Schachtel wird im Siebdruckatelier per Hand bedruckt	Seite 23
Abbildung 13: Die ersten Handskizzen der Lehrmittelfiguren	Seite 24
Abbildung 14: Die Umsetzung im Grafikprogramm durch die Polygrafin	Seite 24
Abbildung 15: Die fertiggestellten Lehrmittelfiguren	Seite 24
Abbildung 16: Die fertiggestellten Übungskarten	Seite 25
Abbildung 17: Die Beschreibung der Förderbereiche	Seite 25
Abbildung 18: Die Piktogramme der Übungskarten	Seite 24
Abbildung 19: Beispiel Übungskarte «Eingangsspiele»	Seite 27
Abbildung 20: Gehen auf der Linie	Seite 28
Abbildung 21: Beispiel Übungskarte «Gehen auf der Linie»	Seite 28
Abbildung 22: Beispiel Übungskarte «Aufbau des Körperschemas»	Seite 30
Abbildung 23: Beispiel Übungskarte «Mathematische Übungen»	Seite 36
Abbildung 24: Beispiel Übungskarte «Ausgangsspiele»	Seite 41
Abbildung 25: Beispiele Übungsmaterial zum Ausdrucken	Seite 43
Abbildung 26: Vorder- und Rückseite des Werkstattpasses zum Ausdrucken	Seite 44
Abbildung 27: Beispiele Streichelkisten	Seite 44
Abbildung 28: Beispiel Sortierkiste	Seite 45
Abbildung 29: Beispiel Tastkiste Kirschsteine	Seite 45
Abbildung 30: Beispiel Gehen auf der Linie	Seite 46
Abbildung 31: Beispiel Arbeitsmappe	Seite 46
Abbildung 32: Grafik Tastkiste	Seite 47
Abbildung 33: Beispiele Lehrmittel-Spielkarten	Seite 47
Abbildung 34: Begleitheft Eins-Zwei-Fünf	Seite 48
Abbildung 35: Innenseiten Begleitheft Eins-Zwei-Fünf	Seite 49
Abbildung 36: Impressionen Einführungsveranstaltung	Seite 51
Abbildung 37: Die Frageplakate	Seite 53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Zielerreichung Körperschema	Seite 10
Tabelle 2: Zielerreichung Zahlenbegriffentwicklung	Seite 10
Tabelle 3: Übungsbeschreibungen Eingangsspiele	Seite 27
Tabelle 4: Übungsbeschreibungen Gehen auf der Linie	Seite 29
Tabelle 5: Übungsbeschreibungen Aufbau des Körperschemas	Seite 30–35
Tabelle 6: Übungsbeschreibungen Mathematische Übungen	Seite 36–41
Tabelle 7: Übungsbeschreibungen Ausgangsspiele	Seite 41–43
Tabelle 8: Übungsübersicht zur Elternarbeit.	Seite 49
Tabelle 9: Auswertung 1.	Seite 53
Tabelle 10: Auswertung 2.	Seite 54
Tabelle 11: Auswertung 3.	Seite 54
Tabelle 12: Auswertung 4.	Seite 54
Tabelle 13: Auswertung 5.	Seite 55
Tabelle 14: Auswertung 6.	Seite 55
Tabelle 15: Auswertung 7.	Seite 55
Tabelle 16: Auswertung 8.	Seite 56
Tabelle 17: Auswertung 9.	Seite 56

Anhang

Anhang 1: Einladung Einführungsveranstaltung	Seite 1
Anhang 2: Präsentation Einführungsveranstaltung	Seite 2–6
Anhang 3: Frageplakate	Seite 7–8
Anhang 4: Frageplakate Gruppendiskussion	Seite 9
Anhang 5: Erfassungsinstrument Zahlenbegriffentwicklung	Seite 10
Anhang 6: Erfassungsinstrument Körperschema	Seite 11–14

EINS
ZWEI
FÜNF.

KÖRPERSHEMA UND MATHEMATIK
Lehrmittel für 3- bis 6-Jährige

Einladung zur Präsentation des Lehrmittels

Liebe Leiterinnen Vorkindergarten, heilpädagogische Früherzieherinnen,
Kindergärtnerinnen, Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Es freut mich riesig, dass Ihr Euch für die Entwicklung meines Lehrmittels interessiert (Masterarbeit) und Euch für den Präsentationsabend angemeldet habt. Danke, dass Ihr bereit seid, mich mit Eurer Fachkompetenz zu unterstützen! Natürlich bin ich schon jetzt sehr gespannt auf Eure Rückmeldungen und freue mich auf einen interessanten Abend!

Datum: Mittwoch, den 24. September 2014

Zeit: 18.30 - 21.00h

Ort: Mehrzweckraum Schulhaus Blumenfeld (vis à vis Gartencenter Blumen Wyss)
Zuchwil

Ablauf:

- Theorie:
 - Aufbau Körperschema
 - Entwicklung mathematischer Fähigkeiten
 - Zusammenhang von Körperschema und Mathematik
- Präsentation Lehrmittel
- Werkstatt zum Kennenlernen und Ausprobieren der Übungen
- Kritische Beurteilung des Lehrmittels via Frageplakaten
- Gruppeninterview

Herzliche Grüsse
Franziska Affolter

**EINS
ZWEI
FÜNF**

KÖRPERSHEMA UND MATHEMATIK
Lehrmittel für 3- bis 6-Jährige

**EINFÜHRUNGS-
VERANSTALTUNG**

Entwicklungsarbeit von Franziska Affolter-Brosi 2014

Ablauf der Einführung

1. Theorie:
 - Aufbau Körperschema
 - Entwicklung mathematischer Fähigkeiten
 - Zusammenhang von Körperschema und Mathematik
2. Präsentation Lehrmittel
3. Werkstatt zum Kennenlernen und Ausprobieren der Übungen
4. Kritische Beurteilung des Lehrmittels via Frageplakaten
5. Gruppeninterview

Körperschema

Grundvoraussetzungen

- Taktile Wahrnehmung (Berühren und Fühlen)
- kinästhetische Wahrnehmung (Kraft und Stellungssinn)
- vestibuläre Wahrnehmung (Gleichgewicht)

Grundvoraussetzung

Taktile Wahrnehmung

- Unterschiedliche Materialien fühlen
- Arbeiten mit Knete, Ton, Kleister, Fingerfarben
- Durch Fühlen Gegenstände und später abstrakte Formen erkennen

Grundvoraussetzungen

Taktile Wahrnehmung

Grundvoraussetzung

Kinästhetische Wahrnehmung
Kraft und Stellungssinn

- Bewegungen nachahmen
- In einer Stellung verharren
- Kraft angemessen dosieren
- Muskelspannung

Grundvoraussetzungen

Vestibuläre Wahrnehmung
Gleichgewicht

- Balancieren
- Auf einem Bein stehen
- Fahrrad fahren
- Der Gleichgewichtssinn hat einen direkten Einfluss auf die Augenmuskelkontrolle (einen geraden Strich zeichnen, beim Lesen auf der Linie bleiben)

Körperschema

Aufbau Körperschema

- Körperkenntnis (was weiss ich über meinen Körper?)
- Körperausdehnung (wie ist mein Körperumfang, Grösse, Breite?)
- Körperorientierung (Körperteile fühlen)

Körperschema

Körperkenntnis

Körperschema

Körperkenntnis

Körperschema

Körperkenntnis

Körperschema

Körperausdehnung

- Das Kind bückt sich angemessen, wenn es durch ein Tor/Reifen geht
- Es kann seine Körpergrösse einschätzen (Papierstreifen an die Wand)
- Es erkennt, wann es zwischen zwei Gegenständen hindurchgehen kann (zwischen Türmen hindurchgehen ohne zu berühren)

Körperschema

Körperorientierung

- Das Kind fühlt wo es am Körper berührt wird
- Es fühlt ein Sandsäcklein auf dem Körper. Es sagt, wo es das Säcklein fühlt, oder zeigt es am Körperbild

Mathematik

Pränumerisches Wissen (Zahlenvorwissen)

- Klassifizieren: nach Kategorien (bestimmten Merkmalen) sortieren
- 1:1 - Zuordnung: Jedem Objekt wird ein weiteres zugeordnet
- Nach Reihen ordnen (Seriation): Ordnen von Objekten nach Grösse/Länge; Reihenfolgen bilden
- Vergleichen: Mengen (mehr /weniger)
- Teile-Ganzes erkennen

Pränumerisches Wissen

Klassifizieren

- Sortieren nach Farben, Formen, Grösse, Oberbegriffen
- Male alle blauen Kreise an
- Farbstifte sortieren: Nach Farben, Grösse, gespitzt-ungespitzt, Dicke

Pränumerisches Wissen

1:1 Zuordnung

- Jedem Objekt ein weiteres zuordnen
- Tisch decken: Für jede Person einen Teller, ein Glas, Besteck, Serviette
- Jedem Hasen eine Karotte geben
- Jedem Kind eine Nuss geben
- Würfeln und so viele Felder vorrücken, wie gewürfelt: Für jeden Schritt eine Zahl

Pränumerisches Wissen

Nach Reihen
ordnen
Serien bilden

- Von Gross nach Klein
- Von Dick nach Dünn
- Ein Muster weiterführen
- Eine Reihenfolge weiterführen (zwei rote Punkte, drei gelbe Dreiecke, zwei rote Punkte, drei gelbe Dreiecke ect.)

Pränumerisches Wissen

Vergleichen

- Mengen (mehr-weniger): Das Kind vergleicht zwei unterschiedliche Mengen und sagt, wo mehr und wo weniger Sachen sind
- Teile-Ganzes: Das Kind kann aus Teilen etwas Ganzes erkennen, oder aus Puzzleteilen ein Bild zusammensetzen.

Mathematik

Numerisches
Wissen

- Zahlwörter benutzen: Vorwärts- /Rückwärts zählen; Weiterzählen; Benennen von Vorgänger- und Nachfolgerzahl.
- Verkürztes Zählen: Simultanes erfassen einer Menge ohne diese abzuzählen.
- Synchrones Zählen: Abzählen strukturierter oder unstrukturierter Mengen
- Anwenden von Zahlwissen: Rechenfertigkeit mit konkretem Material.
- Ziffernkennntnis: Ziffern benennen.

Numerisches Wissen

Zahlwörter
benutzen
(zählen)

- Das Kind zählt so weit wie es kann: beim Trampolinspringen, beim Seilspringen, beim Gummi Twist, beim Gehen

Numerisches Wissen

Verkürztes
Zählen

- Simultanes Erfassen einer Menge: Das Kind muss die Würfelzahlen nicht mehr zählen, es erkennt sie auf einen Blick.
- Das Kind erkennt auch ungeordnet eine Menge von 2-5 Gegenständen.

Numerisches Wissen

Synchrones
Zählen
Abzählen
strukturierter
oder un-
strukturierter
Mengen

- Das Kind zählt eine Reihe von Gegenständen (z.B. Muggelsteine) ab. (Strukturierte Menge)
- Das Kind zählt eine Menge von Gegenständen ab, die ungeordnet auf dem Tisch liegen (unstrukturierte Menge).

Numerisches Wissen

Anwenden von
Zahlwissen:
Rechen-
fertigkeit mit
konkretem
Material.

- **Das Kind kann eine einfache Rechengeschichte lösen:**
Fünf Marienkäfer sitzen auf einem Blatt. Zwei fliegen weg. Wie viele Käfer sind noch auf dem Blatt. Das Kind spielt die Rechnung mit Material (Käfer und Blatt).

Numerisches Wissen

Ziffernkennntnis
Ziffern
benennen.

- Das Kind kennt die Ziffern

Körperschema und Mathematik

- Das Kleinkind erspürt mit dem Mund und den Händen, also über die **taktile Wahrnehmung**, Gegenstände und lernt so, verschiedene Formen und Beschaffenheiten kennen (gross-klein, rund-eckig, rauh-glatt)
- Durch Drücken, **kinästhetische Wahrnehmung**, erfährt es, ob ein Gegenstand hart oder weich ist
- Durch den Abstand zu einem Gegenstand erwirbt das Kind Raumerfahrung, denn es muss hinkrabbeln. **Kinästhetische und vestibuläre Wahrnehmung**

Körperschema und Mathematik

- Die Fähigkeit, Gegenstände in ihrer Beschaffenheit zu unterscheiden, bildet die Grundlage zum Sortieren und Kategorisieren.
- Ausgehend vom eigenen Körper erlernen die Kinder Begriffe wie vorne- hinten, oben- unten, rechts- links
- Das Kind lernt durch Krabbeln und Gehen, dass Räume Grenzen haben
- Raumerfahrungen bilden die Grundlage für eine abstrakte Vorstellung von Raum und Zeit, im Sinne des mathematischen Denkens. Denken im Zahlenraum

Körperschema und Mathematik

- Die Übungen im taktil-kinästhetisch-und vestibulären Bereich regen zum Denken an. Sie beeinflussen den Wachheitsgrad und die Konzentrationsfähigkeit des Kindes
- Die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper motiviert das Kind zum Lernen. Das Selbstbewusstsein wird gestärkt.
- Die Stärkung der taktil -kinästhetisch- und vestibulären Wahrnehmung bildet die Grundlage für höhere Denkleistungen

Das Produkt

Der Name und das Logo

- 1-2-5: Ein Kopf, zwei Arme, fünf Finger

Das Lehrmittel

Die Karten

- Rot** Eingangsspiele: Zum Einstimmen auf die Förderstunde
- Orange** Gehen auf der Linie: Um ins Gleichgewicht zu kommen und Konzentration aufzubauen
- Gelb** Aufbau des Körperschemas
- Grün:** Mathematische Übungen
- Blau:** Ausgangsspiele (Lieder und Verse zum Thema)

Das Lehrmittel

Die Karten

Einzelübung

Die Piktogramme

Partnerübung

Gruppenübung

Material zum Ausdrucken auf dem Memory Stick

Für Werkstatt Kindergarten

Übung für Eltern-Kind

Das Lehrmittel

Die Karten

Der Schwierigkeitsgrad (SG)

SG 1

SG2,3

SG 2

SG1,2,3

SG 3

Das Lehrmittel

Die Karten

Der Förderbereich:

Im runden Patch wird der Förderbereich beschrieben.

Anrede:

In den Übungen wird die Abkürzung „FP“ für Fachperson verwendet

Das Lehrmittel

Die Förderstunde

Zusammenstellung der Förderstunde:

Die Fachperson wählt aus jeder Farbe eine Karte aus. Die Reihenfolge Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau wird beibehalten. Auf diese Weise erhält man eine abwechslungsreiche Förderstunde. Die gelben und grünen Karten (Körperschema und Mathematik) bilden den Hauptteil der Förderstunde.

Das Lehrmittel

Die Lehrmittelfiguren

Die Lehrmittelfiguren wurden in Zusammenarbeit mit der Polygrafen Lea Affolter gestaltet.

Das Lehrmittel

Die Figuren

Lea

Sandro:

Das Lehrmittel

Die Figuren

Das Lehrmittel

Der Memory Stick

Das ist auf dem Memory Stick:

Lieder und Verse
Arbeitsblätter
Spiele
Karten
Spielmaterial
Fotos

Das Lehrmittel

Das Begleitheft

- Theoretische Grundlagen
- Aufbau einer Förderstunde
- Die Piktogramme
- Der Schwierigkeitsgrad
- Der Memory Stik

① Wurde Ihnen der Zusammenhang zwischen Körperschema + Mathematik verständlich vermittelt?

Bemerkungen: war mir vorher nicht ganz klar, jetzt verständlich + durch Lernmittel gut annehmbar. Bravo!
 Die Umsetzung ins Lehrmittel finde ich genial
 Sehr gute Zusammenfassung
 Sehr gute Beispiele, Erklärungen
 Super Beispiele und Erklärungen, mit den dazugehörigen Ideen
 Fließend und interessant vorgetragen. Es entstanden viele "Kopfbilder" zu Kindheit.

② Erachten Sie den Aufbau des Körperschemas als wichtige Fördersequenz?

Weshalb?

Wird es einen grossen Einfluss auf verschiedene Bereiche hat.
 Die Körperkennung beeinflusst die Entwicklung der Persönlichkeit ganzwichtig
 sich selber zu kennen → zu später als Basis fürs weitere Lernen. So auch für Aufbau von Selbst- und Sozialkompetenz?
 Ich finde es auch schon nur deshalb wichtig für die eigene Persönlichkeit

③ Würden Sie bei Ihrer Arbeit Körperschema + Mathematik gezielt verbinden?

Arbeit im Sinne des Lehrmittels verbindet die beiden Bereiche "automatisch" und einleuchtend.

Wenn ja, weshalb?

Habe bereits so gearbeitet als ohne System.
 Ja, wie muss man in der HT die Verbindung machen
 Ja, das Zufaktor und Vorgaben der LP

④ Wussten Sie bereits vor dem Anlass gut Bescheid über das Thema Körperschema?

Was war Ihnen schon bekannt? Was neu?

bekannt: Gleichgewicht, Stellungnahme, Körperanwendung, aber viele Details dazu, Zusammenhang / Einfluss auf mathematisches Denken
 bekannt: Gleichgewicht, Füllungs erhaschen
 neu: Wie gross der Einfluss auf Mathe ist. * - Details der Verbindung zur Mathematik

Ergebnisse der einzelnen Ebenen (A-E)

ZBE	Stufe 1 (0 – 3 Jahre)		Stufe 2 (ab 3 Jahre)		Stufe 3 (ab 4 Jahren)	
	→ 2 Jahre	→ 3 Jahre	→ 4 Jahre	→ 5 Jahre	→ 4 Jahre	→ 5 Jahre
A: Pränumerisches Wissen	1. Vergleichen					
	1.1. Mengenvergleiche	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 1 Stk./ 3 Stk. <input type="checkbox"/> 2 Stk./ 4 Stk.	<input checked="" type="checkbox"/> 6 Stk./ 8 Stk.		
	1.2. Formen vergleichen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Formen <input type="checkbox"/> 3 Formen	<input type="checkbox"/> 6 Formen		
	Strategie, 1. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ Δ \circ ... \circ ...		<input type="checkbox"/> 2. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ Δ \circ ... \circ ...	<input type="checkbox"/> 3. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ Δ \circ ... \circ ...		
	1.3. Bilder vergleichen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 3 Paare	<input checked="" type="checkbox"/> 6 Paare		
	2. Klassifizieren					
	2.1. nach Oberbegriffen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Oberbegriffe <input type="checkbox"/> 3 Oberbegriffe	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Oberbegriffe		
	2.2. nach Farbe	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Farben <input type="checkbox"/> 3 Farben	<input checked="" type="checkbox"/> 4 Farben		
	3. 1:1-Zuordnung					
	3.1.1. Zuordnung	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 zu 3 Objekten	<input checked="" type="checkbox"/> 3 zu 5 Objekten		
	4. Nach Reihe ordnen					
	4.1. Längenvergleiche	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 2 Längen	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Längen <input checked="" type="checkbox"/> 5 Längen		
	Strategie, 1. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ 2 \circ 3 \circ 5 Längen		<input type="checkbox"/> 2. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ 2 \circ 3 \circ 5 Längen	<input type="checkbox"/> 3. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ 2 \circ 3 \circ 5 Längen		
	4.2. Reihenbildung	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 3 – 5 Klötze in Reihe	<input checked="" type="checkbox"/> Muster: 2 Merkmale		
	4.3. Becken ineinander stellen	<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> 3 Becken ineinander	<input checked="" type="checkbox"/> 5 Becken ineinander		
Strategie, 1. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ 3 \circ 4 \circ 5 Becken		<input type="checkbox"/> 2. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ 3 \circ 4 \circ 5 Becken	<input type="checkbox"/> 3. Mal \circ Versuch – Irrtum bei: ... antizipiert bei: \circ 3 \circ 4 \circ 5 Becken			
5. Zahlwort benutzen						
5.1. freies zählen	<input type="checkbox"/> nein (→ STOP)	<input type="checkbox"/> in unkorrekter Folge (→ 6.1.)	<input checked="" type="checkbox"/> zählt in korrekter Folge von 1 bis 10	<input checked="" type="checkbox"/> zählt in korrekter Folge von 1 bis 20		
5.2. zählt weiter	<input type="checkbox"/> nein (→ 6.1.)			<input checked="" type="checkbox"/> von 3, 4, ... <input type="checkbox"/> von 6, 7, ... <input type="checkbox"/> von 8, 9, ...		
5.3. zählt rückwärts	<input checked="" type="checkbox"/> nein (→ 6.1.)			<input type="checkbox"/> von 4, 3, ... <input type="checkbox"/> von 8, 7, ... <input type="checkbox"/> nach 5		
5.4. benennt Nachfolgerzahl	<input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> nach 5 <input type="checkbox"/> vor 4		
5.5. benennt Vorgängerzahl	<input type="checkbox"/> nein			<input type="checkbox"/> vor 4		
6. Synchrones Zählen						
6.1. zählt strukturierte Menge in 1:1-Zuordnung (Ordinalaspekt)	<input type="checkbox"/> nein (→ 8.1.)		<input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 12		
6.2. zeigt mir den ...?	<input type="checkbox"/> nein			<input checked="" type="checkbox"/> 4. in Reihe <input checked="" type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 7. in Reihe <input type="checkbox"/> 11. in Reihe	
6.3. unstrukturierte Menge	<input type="checkbox"/> nein		<input checked="" type="checkbox"/> 5			
6.4. kennt Kardinalaspekt	<input type="checkbox"/> nein					
7. Verkürztes Zählen						
7.1. erfasst simultane Menge	<input type="checkbox"/> nein		<input type="checkbox"/> Menge 2 <input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> Menge 3 <input checked="" type="checkbox"/> 3	<input checked="" type="checkbox"/> Menge 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6	
7.2. erkennt Würfelbild	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 0 1				
8. Anwenden von Zahlwissen						
8.1. Gib mir bitte...!	<input type="checkbox"/> nein (→ STOP)	<input type="checkbox"/> 1 Würfel <input type="checkbox"/> 2 Würfel		<input checked="" type="checkbox"/> 4 Würfel <input type="checkbox"/> 8 Würfel	<input type="checkbox"/> 8 Würfel <input checked="" type="checkbox"/> geht nicht	
8.2. Was gibt Strategie, 1. Mal \circ Summe + Summe \circ weiterzählend	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 2. Mal \circ Summe + Summe \circ weiterzählend	<input type="checkbox"/> 3. Mal \circ Summe + Summe \circ weiterzählend	<input type="checkbox"/> 0 2 + 3 = ...? <input type="checkbox"/> 0 3 + 4 = ...?	<input type="checkbox"/> 0 4 – 2 = ...? <input type="checkbox"/> 0 4 – 2 = ...?	

Beobachtungen:

Erfassen der Körperkenntnis, Körperorientierung und Körperausdehnung

Erfassungsinstrument zum Projekt
Körperschema als Vorläufer von Mathematik
von Franziska Affolter-Brosi

Durchführung, Datum: 7. Mai 2013

1. Das Kind malt sich selber:
Es malt folgende Körperteile:

Haare, Kopf, Augen, Mund, Beine, Füße, Arme, Hände

Anzahl Körperteile (Paare=1 Teil): 8

Beobachtung: Haare berühren Kopf nicht, Kopffüssler

2. Frage: „was gibt es für Körperteile und wie heißen sie?“ (Frage ohne Bild)

Das Kind benennt folgende

Körperteile: Augen, Mund, Kopf, Nase, Haare,

Füße, Bauch, Po

Anzahl: 8

3. Gleiche Frage mit Bild (Junge von vorne und von hinten gezeichnet auf Sagexplatte, Nadel einstecken und Körperteil benennen)

Das Kind benennt folgende

Körperteile: Haare, Ohren, Augen, Mund

Hand, Füße, Knie, Haare, Rücken

Anzahl: 8

4. Das Kind liegt auf dem Boden (Bauchlage), ich lege ein Sandsäcklein auf 1 bis 4 Körperstellen. Pedro benennt die Körperstellen richtig (Häkchen=richtig)

Das Kind ortet 1 Stelle richtig: Rücken ✓

Das Kind ortet 2 Stellen richtig: linkes Bein, Rücken ✓

Das Kind ortet 3 Stellen richtig: rechtes Bein, linker Arm, Kopf ✓ Reihenfolge falsch

Das Kind ortet 4 Stellen richtig: linker Fuss, rechte Hand, Po, Hals

(sagt: Rücken, arm, Bein, Hinken)

5. Das Kind kann die berührten Stellen auf das Blatt übertragen (Abbildung Junge von hinten, Nadel einstecken). Das Auflegen des Sandsäckleins gleich wie oben durchführen. Anstatt die Stellen zu benennen, steckt Pedro die Nadel ein.

Das Kind ortet 1 Stelle richtig: Rücken.....✓.....

Das Kind ortet 2 Stellen richtig: linkes Bein, Rücken.....-..... (falsches Bein)

Das Kind ortet 3 Stellen richtig: rechtes Bein, linker Arm, Kopf.....✓.....

Das Kind ortet 4 Stellen richtig: linker Fuss, rechte Hand, Po, Hals.....-.....
(sagt Bein, Arm, Po, Kopf)

6. Das Kind steht 2m entfernt von der Wand. Ich halte einen Streifen (laminiertes Streifen mit Haftknete) an die Wand. Ich beginne etwa auf Bauchhöhe. Das Kind muss anhand einer Anweisung „höher, höher-stop“ sagen, wie hoch ich den Streifen an die Wand kleben soll, damit seine Körpergröße erreicht ist. Danach steht das Kind an die Wand und ich klebe den zweiten Haftstreifen auf Kopfhöhe an.

Differenz reale Größe und geschätzte Größe in cm:.....7,4 cm

7. Das Kind kriecht unter einer Stange durch, ohne sie zu berühren (Stange auf verschiedenen hohen Stufen der Leiter legen:

Höhecm,cm,cm,cm

Beobachtung:.....✓.....

.....

8. Das Kind kriecht durch einen Reifen (ich halte ihn mit dem kleinen Finger), wenn es ihn berührt, fällt er um.

Das Kind schlüpft durch den Reifen ohne ihn zu berühren:

Ja. X... nein.....

Material:

- Filzstifte
- Zeichnungspapier
- Haftstreifen (laminiert)
- Bild von einem Jungen (von vorne und von hinten)
- 1 Sagexplatte
- eine Schachtel Stecknadeln
- 1 Sandsäcklein
- 1 Gymnastikreifen
- Leiter
- Stange
- Messband

Erfassen der Körperkenntnis, Körperorientierung und Körperausdehnung

Erfassungsinstrument zum Projekt
Körperschema als Vorläufer von Mathematik
von Franziska Affolter-Brosi

Durchführung, Datum: 2. Juli 2013

1. Das Kind malt sich selber:
Es malt folgende Körperteile:

Kopf, Haare, Augenbraue, Augen, Wimpern, Nase, Mund, arme
Finger, Beine, Füße, Bauchnabel, Bauch, Knie
Anzahl Körperteile (Paare=1 Teil): (14)

Beobachtung:.....

2. Frage: „was gibt es für Körperteile und wie heißen sie?“ (Frage ohne Bild)
Das Kind benennt folgende

Körperteile: Kopf, Haare, Nase, Ohren, Augen, Mund, Hals
Bauch, Beine, Füße, arme, Knie

Anzahl: (12)

3. Gleiche Frage mit Bild (Junge von vorne und von hinten gezeichnet auf
Sagexplatte, Nadel einstecken und Körperteil benennen)

Das Kind benennt folgende
Körperteile: Kopf, Haare, Augen, Mund,

Ohren, Hals, arme, Hände, Bauch, Rücken, Po, Beine, Füße

Anzahl: (13)

4. Das Kind liegt auf dem Boden (Bauchlage), ich lege ein Sandsäcklein auf 1 bis
4 Körperstellen. Pedro benennt die Körperstellen richtig (Häklein=richtig)

Das Kind ortet 1 Stelle richtig: Rücken.....✓

Das Kind ortet 2 Stellen richtig: linkes Bein, Rücken.....✓

Das Kind ortet 3 Stellen richtig: rechtes Bein, linker Arm, Kopf.....✓

Das Kind ortet 4 Stellen richtig: linker Fuss, rechte Hand, Po, Hals.....✓

5. Das Kind kann die berührten Stellen auf das Blatt übertragen (Abbildung Junge von hinten, Nadel einstecken). Das Auflegen des Sandsäckleins gleich wie oben durchführen. Anstatt die Stellen zu benennen, steckt Pedro die Nadel ein.

Das Kind ortet 1 Stelle richtig: Rücken.....✓.....

Das Kind ortet 2 Stellen richtig: linkes Bein, Rücken.....✓.....

Das Kind ortet 3 Stellen richtig: rechtes Bein, linker Arm, Kopf.....✓.....

Das Kind ortet 4 Stellen richtig: linker Fuss, rechte Hand, Po, Hals.....✓.....

6. Das Kind steht 2m entfernt von der Wand. Ich halte einen Streifen (laminiertes Streifen mit Haftknete) an die Wand. Ich beginne etwa auf Bauchhöhe. Das Kind muss anhand einer Anweisung „höher, höher-stopp“ sagen, wie hoch ich den Streifen an die Wand kleben soll, damit seine Körpergröße erreicht ist. Danach steht das Kind an die Wand und ich klebe den zweiten Haftstreifen auf Kopfhöhe an.

Differenz reale Größe und geschätzte Größe in cm:.....4cm..

7. Das Kind kriecht unter einer Stange durch, ohne sie zu berühren (Stange auf verschiedenen hohen Stufen der Leiter legen:

Höhecm,cm,cm,cm

Beobachtung:.....
.....
.....

8. Das Kind kriecht durch einen Reifen (ich halte ihn mit dem kleinen Finger), wenn es ihn berührt, fällt er um.

Das Kind schlüpft durch den Reifen ohne ihn zu berühren:

Ja..... nein.....

Material:

- Filzstifte
- Zeichnungspapier
- Haftstreifen (laminiert)
- Bild von einem Jungen (von vorne und von hinten)
- 1 Sagexplatte
- eine Schachtel Stecknadeln
- 1 Sandsäcklein
- 1 Gymnastikreifen
- Leiter
- Stange
- Messband